

Directives médico-éthiques: passé et présent

Rapport du Symposium «Governing by Values» –
Les directives médico-éthiques entre continuité
et changement du 3 septembre 2024

 SAMWASSM

Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften
Académie Suisse des Sciences Médicales
Accademia Svizzera delle Scienze Mediche
Swiss Academy of Medical Sciences

Directives médico-éthiques: passé et présent

**Rapport du Symposium «Governing by Values» – Les directives
médico-éthiques entre continuité et changement du 3 septembre 2024**

Éditrice

Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM)
Maison des Académies, Laupenstrasse 7, CH-3001 Bern
mail@samw.ch, www.assm.ch

Rédaction

Stefan Althaus, SAMW, Bern

Traductions

Versions Originales, Neuchâtel
Martine Verdon

Conception

Kargo, Bern

Icons

Exposé Commentaire Table ronde

Recommandation pour citer le texte

Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) (2025)
Directives médico-éthiques: passé et présent. Rapport du Symposium «Governing by Values» – Les directives médico-éthiques entre continuité et changement.
Swiss Academies Communications 20 (4).

ISSN (online): 2297-1823

DOI 10.5281/zenodo.15797607

ODD: Les objectifs internationaux de l'ONU en matière de développement durable

Avec cette publication, l'Académie Suisse des Sciences Médicales apporte une contribution à l'ODD 3: «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.»

Introduction

À propos de ce rapport: contexte, résumé et perspectives 5

Les directives médico-éthiques de l'ASSM: entre continuité et changement 11
Henri Bounameaux

**Approche historique et juridique des directives de l'ASSM:
Projet du FNS «Governing by Values»** 14

Introduction 15
Hubert Steinke et Franziska Sprecher

Expérimenter – L'éthique de la recherche médicale 17
Izel Demirbas

Encadrer – Les directives et les lois 22
Marina Rickenbacher

Protéger – La valeur des matériaux biologiques 27
Magaly Tornay

Commentaires préliminaires à la table ronde 33

Les directives de l'ASSM entre théorie et pratique 33
Rouven Porz

Éthique appliquée: une normativité «douce» 34
Petra Gehring

Table ronde 36

Importance des directives dans la pratique actuelle

Fixer des normes – Bases juridiques et réflexions sur la légitimité 43
Franziska Sprecher

Justifier – Fondements éthiques et pertinence des directives 50
Markus Zimmermann

Appliquer – Les directives dans la pratique médicale 59
Georges Klein et Grégory Yersin

Table ronde: impulsions pour l'avenir 63

Conclusion 76

Liste des oratrices et orateurs 77

À propos de ce rapport: contexte, résumé et perspectives

Contexte

Des questions éthiques fondamentales se posent lors de la prise de nombreuses décisions médicales. C'est là qu'interviennent les directives médico-éthiques de l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM). Depuis plus de 50 ans, la Commission Centrale d'Éthique (CCE) de l'ASSM élabore des directives qui servent de guides pour les médecins et les autres professionnelles¹ de santé dans les situations délicates. Mais comment ces directives naissent-elles? À quel point leur processus d'élaboration est-il transparent et suffisamment étayé? Quel est leur effet sur la pratique?

La CCE a engagé un long processus de réflexion sur ces questions, déclenché par des critiques en provenance du public et du monde scientifique. Il est singulier qu'en Suisse ce soit l'ASSM – c'est-à-dire une fondation subventionnée par la Confédération et organisée selon le droit privé – qui élabore des éléments centraux d'éthique professionnelle pour le corps médical et les soins infirmiers, alors même que les dispositions normatives formulées dans les directives touchent souvent à des droits fondamentaux sensibles.

La CCE a accepté de se soumettre à ce débat et a également sollicité le conseil d'expertes externes. Les réflexions ont rapidement débouché sur la révision du règlement régissant les travaux de la CCE et de ses sous-commissions.² La démarche a ensuite conduit à la rédaction d'un avis de droit détaillé et finalement au Symposium national «Governing by Values – Les directives médico-éthiques entre continuité et changement», tenu en septembre 2024 à Berne. Le présent rapport rassemble les réflexions et les conclusions de cette journée – des exposés aux tables rondes en passant par les contributions du public. À l'origine de ce Symposium se trouve le projet de recherche «Governing by Values» du Fonds national suisse (FNS), comme le suggère le titre de l'événement. Le projet, rattaché à l'Université de Berne, s'est déroulé en parallèle du processus de réflexion de la CCE, mais de manière indépendante. Il a consisté à étudier l'histoire des directives de l'ASSM sur les plans historique et juridique et a montré comment le rôle de l'ASSM a évolué au cours des décennies.

1 Les formulations féminines et masculines sont utilisées en alternance d'un chapitre à l'autre dans ce rapport. Elles englobent toujours l'ensemble des membres des groupes de personnes mentionnés.

2 La version révisée du règlement est entrée en vigueur en 2023, cf. assm.ch/cce.

Résumé du contenu

Durant la matinée du Symposium organisé en commun par l'Université de Berne et l'ASSM, les chercheuses impliquées dans le projet du FNS ont présenté les résultats principaux de leurs recherches sur l'ASSM en tant qu'institution et sur son influence dans le domaine de l'éthique médicale. À l'aide de commentaires choisis en provenance de la Suisse et de l'étranger, elles ont situé dans leur contexte les thèses élaborées et en ont discuté avec le public. Durant l'après-midi, ces conclusions ont été associées à des réflexions sur la pertinence et l'utilité actuelles des directives, spécialement du point de vue de la pratique. Avec ce Symposium, l'ASSM et la CCE avaient pour objectif, entre autres, de contribuer à faire évoluer les directives médico-éthiques de manière transparente et pertinente pour la pratique.

Dans son introduction, le **Président de l'ASSM, Henri Bounameaux**, a retracé l'histoire de l'ASSM, de sa fondation il y a 80 ans jusqu'à aujourd'hui. Les années d'après-guerre se sont caractérisées par des avancées majeures en éthique médicale, comme la Déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale. C'est dans ce contexte dynamique que l'ASSM a publié en 1969 ses premières directives sur «La définition et le diagnostic de la mort» dans la perspective d'un prélèvement d'organes. Le travail pionnier des débuts est devenu par la suite le pilier central de l'éthique professionnelle en Suisse. Aujourd'hui, les directives n'aident pas uniquement le personnel médical à prendre des décisions difficiles, mais renforcent également les droits des patientes, la sécurité des soins et l'autonomie des professions de la santé.

Partie 1: Approche historique et juridique des directives de l'ASSM. Le projet de recherche «Governing by Values» comprend trois sous-projets. Dans l'un de ceux-ci, l'**historienne Izel Demirbas** s'est intéressée aux directives sur l'éthique de la recherche publiées par l'ASSM sur différents sujets, jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain. Elle différencie trois phases prépondérantes: durant la première, l'éthique de la recherche émanait de l'intérieur, de la déontologie. Le paternalisme médical dominait, une distance claire séparait chercheuses et patientes, celles-ci étant considérées comme des profanes. Pendant la deuxième phase, dès 1979, des pressions extérieures se sont faites sentir et les directives ont alors accordé un rôle central aux chercheuses. Finalement, à la fin des années 2000, s'est imposée une éthique qui considérait de plus en plus les patientes comme des participantes à part entière.

La **juriste Marina Rickenbacher** a étudié l'instauration de normes entre prestataires étatiques et non-étatiques. À l'aide de ses recherches sur trois questions sensibles – l'anonymat des donneurs de spermatozoïdes, les critères déterminants pour l'attribution d'organes et l'admissibilité de la recherche sur des enfants – elle a montré comment l'ASSM a influencé la législation suisse dans le domaine médical. Ces exemples ont mis en évidence le fait que les directives de l'ASSM comblaient parfois des lacunes, jusqu'à ce que l'État édicte une loi. Elles affectaient ainsi considérablement la législation – parfois en l'accéléralant, parfois en la freinant.

Avec les résultats du troisième sous-projet, l'**historienne Magaly Tornay** a montré qu'au fil du temps les directives ont constitué plus que de simples lignes directrices d'éthique. À l'aide de documents tirés des archives de l'ASSM, elle a montré qu'au travers de son travail (sur les directives), l'Académie s'efforçait aussi de contrôler certains thèmes importants. De manière intéressante, il est attesté qu'à l'origine, l'Académie a eu pour priorité d'instaurer une politique de l'ordre des médecins soucieuse de définir ses valeurs de manière ni trop explicite, ni exhaustive.

L'**éthicien Rouven Porz** et la **philosophe Petra Gehring** ont été invités à commenter les résultats du projet du FNS, afin d'aider le public à les situer. Ils ont insisté sur le fait qu'en traitant de questions médicales délicates, l'éthique appliquée influence les décisions, agit sur les faits réels et crée de nouvelles normes: le développement de directives médico-éthiques participe au processus de libéralisation en cours, des discussions ouvertes et des solutions pragmatiques répondant aux conditions-cadres changeantes.

La matinée s'est conclue par une **table ronde** rassemblant ces premiers orateurs et oratrices, **Jean-Daniel Strub** menant la discussion. Celle-ci a notamment porté sur la question de la légitimité des directives médico-éthiques, du moment qu'elles émanent d'une organisation comme l'ASSM, ayant gagné en importance au fil du temps, composée au départ uniquement de médecins et dominée par ce corps de métier. Il a été demandé de manière surprenante s'il serait opportun d'inventer l'ASSM et ses directives si elles n'existaient pas, et beaucoup ont spontanément répondu oui. Il faudrait toutefois réfléchir avec soin à la composition d'une telle institution. Le rôle à attribuer aux patientes dans le travail sur l'éthique a également été abordé, surtout dans les questions du public. L'influence d'opinions théologiques et philosophiques s'est aussi fait ressentir dans la discussion et s'est mêlé aux voix issues du corps médical et d'autres professions de la santé.

Partie 2: Importance des directives dans la pratique actuelle. La **Professeure de droit Franziska Sprecher** a ouvert le programme de l'après-midi. Sur mandat de l'ASSM, elle a étudié dans un avis de droit la classification juridique des directives. Les résultats sont aussi clairs que convaincants: bien que les directives ne soient pas juridiquement contraignantes, elles ont un grand effet sur la pratique médicale et influence la jurisprudence. Les tribunaux, y compris le Tribunal fédéral, les respectent en tant que sources pertinentes de grande qualité – en particulier là où une réglementation étatique fait défaut. Les directives constituent une part importante du code de déontologie de la médecine. Elles concrétisent les «règles de l'art» médical et les devoirs de diligence des médecins, et bien entendu également des autres professionnelles de la santé.

Markus Zimmermann, Professeur de théologie morale et d'éthique, a mené une réflexion sur les fondements éthiques. Cette perspective a elle aussi démontré que les directives mettent à disposition d'importantes connaissances pour agir et s'orienter. Bien qu'elles bénéficient d'une large adhésion de la part des professionnelles et de la société, leur contenu soulève des controverses, comme le montrent des sujets comme l'alimentation forcée, l'assistance au suicide ou le diagnostic préimplantatoire, par exemple. Sur le plan théorique, Zimmermann a défendu la thèse selon laquelle les directives de l'ASSM reposent sur une théorie normative déontologique mixte, qui tient aussi compte d'arguments axés sur les conséquences. Elles s'inspirent d'un cohérentisme éthique, adapté à la culture du compromis largement répandue dans la population suisse.

Le **médecin Grégory Yersin** a présenté les directives comme des outils favorisant une pratique respectueuse et éthique de la médecine. Il apprécie d'une part qu'elles transmettent les valeurs de base de l'art de la médecine, et d'autre part qu'elles fournissent une aide précieuse pour prendre des décisions complexes. En servant de guide lors de dilemmes éthiques, les directives contribuent à conférer un sens au métier de médecin et une satisfaction dans sa pratique. Des difficultés se posent tout de même: les textes peuvent être ressentis comme une ingérence dans l'autonomie du corps médical. De surcroît, le facteur temps joue aussi un rôle: une mise en pratique efficace des directives nécessite d'être prête à consacrer du temps à la réflexion et à la discussion avec les collègues. Il appartient aux organes dirigeants de créer les conditions nécessaires pour cela.

Avec les contributions de la **Présidente de la FMH Yvonne Gilli**, de la **Conseillère aux États Maya Graf**, de la **médecin et éthicienne de la médecine Samia Hurst**, du **Professeur de droit Thomas Gächter** et du **psychiatre et Président de la CCE Paul Hoff**, de nouvelles perspectives se sont ouvertes lors de la deuxième **table ronde**. Ce dernier a insisté lors de son intervention d'ouverture sur le fait que la CCE acceptait de répondre à la question de sa légitimité en regroupant de manière ciblée les compétences de différents groupes professionnels et en créant un espace de réflexion interdisciplinaire. La qualité des résultats du travail s'affine grâce à ces discussions, avec l'objectif de trouver une approche qui prenne en compte les évolutions sociétales, tout en conservant des valeurs éthiques stables. Il est impératif d'impliquer les patientes et le public dans le processus d'élaboration des directives, mais la mise en œuvre concrète de cette participation est souvent exigeante.

Un consensus régnait lors de la table ronde: les directives sont indispensables, elles complètent les lois, offrent des repères utiles pour la pratique et créent des corridors décisionnels et des marges de manœuvre adéquats pour le personnel médical. Elles aident ainsi les professionnelles de santé à agir de manière consciente lorsqu'elles doivent prendre des décisions difficiles, voire existentielles, sur lesquelles le droit ne dit rien, ou reste vague.

Durant la table ronde, il a été dit avec insistance que les compétences éthiques doivent être renforcées tant par la formation que par des mesures structurelles comme une culture vivante de l'action éthique. C'est justement pour cela que les directives jouent un rôle central dans la formation universitaire, postgrade et continue, ainsi que dans le quotidien clinique. Les directives ne conservent toutefois leur pertinence qu'à condition qu'elles fassent régulièrement l'objet d'un débat, entretenu de manière délibérée.

Dans sa conclusion, **l'historien de la médecine Hubert Steinke**, en tant que co-organisateur du Symposium, a insisté sur la constance du principe de consensus tout au long de l'évolution des directives médico-éthiques. Cet «ADN éthique» suisse permet aux professionnelles de la santé d'assumer des responsabilités dans le cadre de leur éthique professionnelle, aussi grâce aux directives, et ainsi de contribuer à une amélioration des soins aux patientes.

Résultats et perspectives

Le Symposium a débouché notamment sur cette conclusion: des réglementations non gouvernementales comme les directives de l'ASSM complètent judicieusement la législation. Un autre constat a été le suivant: étant donné la complexité des soins de santé et des champs de tension éthique inhérents à l'activité médicale, des directives sont indispensables.

Il a également été établi que, à partir de leur création, l'ASSM et la CCE, ou en l'occurrence le travail de celle-ci sur les directives, n'ont en aucun cas suivi un développement linéaire. Mais aujourd'hui, les directives médico-éthiques constituent un pilier important de la déontologie. Pour leur élaboration la CCE peut s'appuyer sur un important réseau de professionnelles expérimentées faisant preuve d'un énorme engagement et qui y participent selon un système de milice. Le règlement de la CCE décrit le processus de leur élaboration de manière détaillée, avec un système de garantie de leur qualité en plusieurs étapes.

Pour une commission d'éthique, la légitimité et la crédibilité de son travail sont essentiels. C'est pourquoi la CCE suit une ligne claire: elle offre un espace de réflexion et d'approfondissement, prend au sérieux les besoins des personnes qui appliquent les directives, accomplit les tâches et les devoirs qui lui incombent avec soin ainsi qu'en visant la meilleure qualité possible et se considère comme une prestataire de services pour les professionnelles de santé et l'ensemble du secteur de la santé, y compris les patientes et les proches. À la place d'un «Governing by Values» dans le sens d'une liberté d'exercer un pouvoir, la CCE considère elle-même aujourd'hui sa mission comme un «Empowerment by Values», c'est-à-dire d'une autorisation d'appréhender de manière responsable des situations délicates sur le plan éthique.

Le présent rapport montre sous différentes facettes l'évolution des directives de l'ASSM et de leur influence depuis leur création il y a 50 ans, ainsi que les questions soulevées, autrefois et aujourd'hui. Quelle dose de libéralité est-elle tolérable dans les directives? Et à quel point est-il nécessaire de réguler le quotidien clinique? Ce document s'adresse à toutes celles qui souhaitent contribuer à une bonne pratique médicale – et à celles qui souhaitent comprendre les effets concrets de l'éthique sur la médecine.

Les directives médico-éthiques de l'ASSM: entre continuité et changement

Prof. Henri Bounameaux, Président de l'Académie
Suisse des Sciences Médicales ASSM

Depuis des décennies, l'ASSM édicte des directives médico-éthiques. Le processus d'élaboration et la fonction des directives ont changé au fil du temps, mais l'objectif est resté le même: donner aux médecins et aux autres professionnels de la santé des lignes directrices fiables pour les situations éthiques délicates dans la pratique quotidienne. C'est pourquoi le symposium porte le sous-titre «entre continuité et changement».

La continuité d'abord. L'ASSM est née il y a 80 ans, en pleine 2^e guerre mondiale, d'une initiative des facultés de médecine et de médecine vétérinaire ainsi que de la Fédération des médecins suisses FMH avec pour but de soutenir la recherche scientifique, d'encourager la relève et de promouvoir la collaboration avec les praticiens, sans oublier les contacts internationaux. 25 ans plus tard, l'ASSM publiait ses premières directives sur «La définition et le diagnostic de la mort», dans le contexte de l'essor prévisible des transplantations d'organes solides. Ces premières directives illustrent bien le sens de cette activité: les nouveaux développements en médecine et l'absence de réglementations spécifiques confrontaient les médecins à des défis majeurs. Avec ses directives, l'ASSM mettait en place des garde-fous valables dans toute la Suisse pour ces situations exigeantes.

Dix ans plus tard, en 1979, la Commission Centrale d'Éthique (CCE) de l'ASSM voyait le jour. Avec la publication de nouvelles directives couvrant les nouveaux défis éthiques et les besoins des médecins qui y sont liés, la CCE allait devenir le bras armé de l'ASSM. Progressivement, la CCE se professionnalisait et s'organisait et ses directives médico-éthiques à l'intention des professionnels de santé devenaient le fer de lance de l'Académie. La grande reconnaissance dont jouissent les directives repose sur leur ancrage professionnel et leur élaboration par des comités d'experts largement soutenus. Aujourd'hui encore, les directives marquent de manière décisive l'éthique professionnelle en Suisse et constituent un élément central de l'autorégulation des professions de santé.

Tant pour les médecins que pour les acteurs de la santé en général, l'éthique professionnelle est essentielle. Il s'agit en effet de soigner les patients de manière

correcte et responsable, même en présence de situations exigeantes sur le plan éthique. Il s'agit aussi de l'expression de l'autonomie de la profession. Les directives de l'ASSM constituent un élément central de cette éthique professionnelle, la plupart d'entre elles sont d'ailleurs reprises dans le code de déontologie de la FMH. Elles font partie intégrante tant de la formation que de l'exercice de la profession.

Le changement: vers un «empowerment by values»

Le changement, ensuite. L'éthique, comme toutes les disciplines, s'inscrit dans un contexte historique et sociétal qui évolue dans le temps. La société de l'information a rendu les directives plus visibles, donc plus accessibles à la population, et a contribué à la transparence de leur élaboration. Parallèlement, elles sont devenues plus vulnérables à la critique, voire à la contestation – par des professionnels de santé, des juristes, des politiques ou des groupes d'intérêt.

Pour y faire face, l'ASSM a continuellement développé ses processus d'assurance qualité. Depuis des années, les sous-commissions responsables de l'élaboration des directives sont composées de plusieurs professionnels, le choix des membres se fait en concertation avec les sociétés de discipline médicale et d'autres organisations concernées par le sujet, et des représentants des patients ou des proches sont également impliqués. Toutes les directives sont soumises à une procédure d'approbation en plusieurs étapes et à une large consultation d'experts et du public avant d'être publiées. L'ASSM peut mobiliser les connaissances et les compétences de son vaste réseau, garantit l'implication des principaux partenaires et tient compte des résultats des consultations publiques.

«Les directives ne profitent pas seulement aux médecins et aux soignants, mais aussi aux patients et à leurs proches. Elles contribuent de manière incontestable à la qualité de la prise en charge et à la sécurité des soins.»

Les travaux de recherche de l'Université de Berne, dont les résultats seront présentés dans le cadre du symposium, montrent qu'avec les années, non seulement l'élaboration des directives a évolué, mais aussi leur application dans la pratique. Au cours des premières décennies, de nombreuses directives ont été élaborées sur des sujets médico-éthiques délicats qui n'étaient pas encore réglementés par la loi. Dès que le législateur a édicté les dispositions correspondantes, l'ASSM a retiré ses directives, car leur fonction d'orientation n'était plus nécessaire. Les directives en vigueur en 2024 ont en grande partie un caractère procédural. Elles se consacrent à des thèmes qui sont sommairement réglemen-

tés par le législateur et guident les praticiens dans le cadre légal pour qu'ils puissent prendre de bonnes et solides décisions dans des cas individuels difficiles sur le plan éthique. Ce faisant, la responsabilité de la décision reste celle du professionnel qui agit. Les directives de l'ASSM ne reposent donc pas tant sur le principe de «governing by values» mais sur celui de «enabling by values» ou un «empowerment by values» invitant les professionnels à une prise de décision orientée par les valeurs.

Les directives renforcent ainsi le respect des principes éthiques fondamentaux que sont l'autonomie, la justice et la bienveillance, ainsi que leur application au cas par cas. Cela montre que les directives ne profitent pas seulement aux médecins et aux soignants, mais aussi aux patients et à leurs proches. Elles contribuent de manière incontestable à la qualité de la prise en charge et à la sécurité des soins. L'estime que le législateur, la Confédération et les cantons accordent aux directives devrait être directement liée à cela, puisque ce sont elles qui portent la responsabilité d'assurer de bons soins de santé en Suisse. De nombreuses directives portent sur des sujets liés aux droits fondamentaux. En conséquence, la question de leur légitimité se pose régulièrement et à juste titre. Il convient de discuter dans quelle mesure l'État devrait fixer lui-même des normes éthiques et ne pas se fier à leur élaboration par une fondation de droit privé. Les questions relatives au cadre juridique de l'établissement des normes par les directives de l'ASSM ont récemment gagné en importance.

L'ASSM prend ces questions très au sérieux et ouvre la discussion sur ce sujet. Son Comité de direction ainsi que la CCE ont souhaité en faire un débat public, persuadés en effet qu'une discussion ouverte et critique ne pourra que contribuer à une évolution transparente et orientée vers la pratique des directives médico-éthiques. Ce symposium offre une occasion unique de faire un point de situation et d'ouvrir des perspectives pour le futur. Les échanges contribueront à éclairer un débat essentiel à la bonne pratique de la médecine en Suisse.

Approche historique et juridique des directives de l'ASSM: Projet du FNS «Governing by Values»

Le Fonds national suisse (FNS) a financé de 2019 à 2025 un projet de recherche consacré au développement de l'éthique médicale et de la bioéthique en Suisse, et qui examine en même temps le rôle joué par l'ASSM. Le projet est rattaché à la fois à l'Institut de l'histoire de la médecine (IMG) et au Centre pour le droit de la santé de l'Institut de droit public de l'Université de Berne. Il est dirigé par le Prof. Hubert Steinke et la Prof. Franziska Sprecher.

**Vous trouverez davantage d'informations (en allemand) sous:
img.unibe.ch > Forschung > Medizin und Bioethik in der Schweiz**

Introduction

Prof. Hubert Steinke, Directeur de l'Institut d'histoire de la médecine, Université de Berne

Prof. Franziska Sprecher, Directrice du Centre du droit de la santé et management de la santé, Université de Berne

En guise d'introduction, *Hubert Steinke* fait référence à une enquête réalisée en 2024, au cours de laquelle il a été demandé à 203 étudiantes en médecine de première année ce qui, selon elles, les attendait lors de la cérémonie de remise des diplômes. Quatre possibilités de réponses leur étaient proposées: 21 étudiantes ont indiqué qu'elles prêteront le serment d'Hippocrate, 49 ont estimé qu'elles prêteront une version moderne du serment, et 75 étaient d'avis qu'elles entendraient une version moderne du serment, mais ne prèteraient pas ce serment. Les 58 étudiantes restantes ont déclaré qu'elles ne recevraient que le diplôme fédéral. Seule cette dernière déclaration est correcte.

Selon *Steinke*, le serment prononcé encore en 1994, «Je garderai toujours à l'esprit ce que je dois au bien-être des malades, à l'honneur de la profession médicale et à la réputation de l'Université de Berne», n'était déjà plus adapté à l'époque. Cependant, 30 ans plus tard, les étudiantes évaluaient la situation différemment et partageaient majoritairement du principe que l'on prêterait une version modernisée du serment d'Hippocrate ou que celui-ci serait lu.

Pour *Steinke*, leurs réponses indiquent, dans une perspective historique, que: nous avons besoin d'un soutien, d'une orientation vers des valeurs et de directives; nous nous attendons à ce qu'un bref serment ou une promesse nous apporte un soutien; nous partons du principe que les principes éthiques fondamentaux doivent peut-être être adaptés, mais qu'ils ont pour l'essentiel une valeur intemporelle.

Cette tendance ne se manifeste pas seulement chez les étudiantes en médecine, mais aussi au sein du corps médical, précise *Steinke*. La Société Hippocratique, fondée en 1999, décrit le serment comme un guide fiable depuis 2500 ans. Depuis 2018, les médecins de plusieurs associations prêtent un serment médical suisse reformulé. Ce que certaines personnes jugent bon et approprié est critiqué par d'autres comme étant «archaïque» ou «lié à des sociétés secrètes».

Pour *Steinke*, ces exemples montrent qu'il existe un besoin de directives éthiques et de valeurs auxquelles se référer. Dans le même temps, on observe une certaine tendance à les définir de manière autonome et à se référer à des principes éthiques apparemment intemporels, ce qui est à nouveau critiqué comme n'étant plus d'actualité.

Pour les historiennes, ces exemples montrent que l'on ne comprend pas très bien à quel point les directives éthiques sont historiquement déterminées et socialement marquées, et qu'il existe de nombreuses idées sur la manière dont l'éthique devrait être négociée.

Franziska Sprecher ajoute que ces exemples ont incité à lancer le projet de recherche «Governing by Values: histoire de l'éthique médicale et de la bioéthique en Suisse». Il ne s'agit pas de savoir comment l'éthique devrait être négociée, mais comment l'éthique a été négociée historiquement et comment les choses ont évolué au fil du temps. L'ASSM a soutenu la demande adressée au FNS, mais le projet a été réalisé indépendamment de l'ASSM et financé exclusivement par le FNS.

Les questions sont complexes, et les négociations sur les questions éthiques se poursuivent. Selon *Sprecher*, cette prise de conscience d'un processus en constante évolution, conditionné par l'histoire et la société, qui ne conduit pas à des directives définitives une fois pour toutes, contribuerait également à l'objectivation. Car le débat ne porte pas sur une seule et unique position correcte, mais sur la réponse de notre génération aux questions et problèmes médico-éthiques de notre époque.

Expérimenter – L'éthique de la recherche médicale

Dr Izel Demirbas, Institut d'histoire de la médecine, Université de Berne

Pourquoi des directives médico-éthiques sont-elles rédigées à un moment donné et par qui? Il s'agit des deux questions transversales de cette première contribution à cette approche historique et juridique des directives de l'ASSM. Ces questions évoquent des problématiques sous-jacentes à la fabrique de l'éthique médicale: le savoir médico-éthique sur la recherche scientifique et la pratique clinique est-il fondé sur une rhétorique purement médicale et scientifique ou intègre-t-il des éléments de pensée d'acteurs externes à la médecine? Quel est le public cible de ces textes régissant le comportement des médecins et précédemment des chercheurs?

Si certains penseurs ont souligné l'aspect «inévitablement politique» de la médecine,¹ l'historiographie récente de l'éthique de la recherche médicale s'accorde sur l'idée selon laquelle, historiquement, ce sont les scandales médicaux qui ont forcé la main aux chercheurs afin qu'ils réglementent leurs pratiques. Les historiens ont identifié, dans ce contexte, un processus interne à la médecine: face aux pressions externes, les chercheurs se seraient organisés en un processus d'auto-réglementation, ce que certains historiens ont appelé un règlement de club.² Continuant dans cette ligne de pensée, l'historienne Noortje Jacobs soutient même l'idée selon laquelle l'éthique a surtout servi à soutenir les chercheurs dans leur pratique, qui aurait été intensifiée par la mise en place de commissions et la rédaction des directives éthiques.³ Enfin, côté sociologues, on parle de processus d'isomorphisme institutionnel, à savoir que les institutions médicales imiteraient des institutions étrangères et les règles qu'elles mettent en place pour rester compétitives entre elles.⁴ Dans l'histoire suisse, il y a eu un mélange de ces processus.

1 Cf. Rosenberg C. Meanings, Policies and Medicine: On the Bioethical Enterprise and History. *Daedalus* 1999 Feb;128(4):35.

2 Cf. Wilson D. *The Making of British Bioethics*. Manchester: Manchester University Press; 2014:5. S'inspirant de: Moran M. *The British Regulatory State: High Modernism and Hyper-Innovation*. Oxford: Oxford University Press; 2003.

3 Cf. Jacobs N. *Ethics by Committee. A History of Reasoning together about Medicine, Science, Society and the State*. Chicago: The University of Chicago Press; 2018:11.

4 Cf. Hedgecoe A. Scandals, Ethics, and Regulatory Change in Biomedical Research. *Science, Technology, & Human Values*. 2017 Jul;42(4):577-599. S'inspirant de: DiMaggio PJ, Powell WW. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*. 2000 Jul;48(2):147-160.

Garantir la confiance des profanes en la recherche

En juin 1963, deux ans après le début du scandale en Europe du thalidomide, médicament ayant marqué ces années en raison des désastres causés par ses effets tératogènes, le Journal de Genève rappelle le contexte social alors empreint de méfiance, en affirmant que les «produits pharmaceutiques en général et même les médecins souffrent actuellement d'un assez net discrédit»⁵. En octobre 1962, la Food and Drug Administration américaine décidait déjà d'élaborer une loi sur les produits pharmaceutiques. Autre exemple de réglementation contraignante en la matière; la France dispose à ce sujet dès 1967 d'une ordonnance relative à l'autorisation de mise sur le marché. L'Association médicale mondiale publiait, quant à elle, en 1964, la fameuse et première Déclaration d'Helsinki, comprenant des règles déontologiques en matière de recherche médicale sur les êtres humains.

En Suisse, l'ASSM publiera en 1970 ses premières directives éthiques concernant les recherches effectuées sur l'être humain. Des directives qui seront largement inspirées de la Déclaration d'Helsinki, notamment à la suite d'une première adaptation du texte par une organisation chrétienne basée à Genève avec laquelle certains membres de l'Académie sont en contact. C'est le 22 février 1969 que le Sénat de l'Académie discute d'une éventuelle commission sur le sujet des «problèmes de la recherche», commission qui doit être composée uniquement de pédiatres, de psychiatres, de pharmacologues, d'internistes et de chirurgiens, ainsi que de représentants de l'industrie pharmaceutique.⁶ Les membres formuleront des directives éthiques adaptées «aux conditions suisses»⁷, qui viseront à s'éloigner d'un imaginaire hérité des expérimentations nazies, en accordant un soin particulier au choix des mots utilisés dans les directives: on proposera notamment de bannir le terme allemand «Versuch», qui rappellerait trop l'expérimentation animale.⁸

Ces premières années sont marquées par un paternalisme médical, une volonté de réhabiliter la recherche aux yeux des profanes, afin qu'elle ne fasse pas peur. Les membres affirment qu'il s'agit d'adopter, dans la rédaction des directives, une «certaine prudence au sens psychologique du terme», au regard de la psychologie profane.⁹ Cette distance entre le chercheur et le patient profane se déploie également dans la quête du consentement écrit des sujets de recherche. Les membres remettent parfois en question l'application pratique d'une telle demande: on af-

5 Table ronde à l'Hôpital cantonal. Une future mère menace-t-elle son enfant en absorbant des médicaments? Journal de Genève. 1963 Jun 14:10.

6 Cf. Archive IMG, H06-10, procès-verbal du 17.05.1969:3.

7 Archive IMG, H06-10, procès-verbal du 17.05.1969:2.

8 Cf. Archive IMG, H06-10, lettre du 12.09.1969:1.

9 Cf. Archive IMG, H06-10, procès-verbal du 27.09.1969:3.

firme par exemple qu'il est parfois impossible d'informer correctement le profane, puisqu'il lui manque la capacité de discernement.¹⁰ Le profane est alors un sujet dont l'agentivité est niée et dont l'identité est empreinte d'ignorance au sein d'une relation thérapeutique et expérimentale dont l'acteur principal est le chercheur.

Création de la Commission Centrale d'Éthique en 1979

En 1979, l'Académie met sur pied la Commission Centrale d'Éthique (CCE) à la suite d'une demande provenant du FNS. Lors des discussions préparatoires qui incluent des représentants d'entreprises pharmaceutiques, il est question de se distinguer des États-Unis, dont les commissions d'éthique comprennent des «infirmières, des pasteurs, des femmes au foyer, etc.». ¹¹ L'éthique de la recherche sera alors progressivement construite comme ayant trait à un comportement: celui du chercheur, qui reste la figure centrale du discours médico-éthique. Dans la correspondance entre les membres, on apprend qu'il s'agit de travailler à éduquer des médecins honorables et dignes d'«une éthique et d'une tradition qui ont fait l'honneur et la réputation de la médecine suisse». ¹²

«L'éthique de la recherche devient un outil d'habilitation nécessaire aux chercheurs plutôt qu'un simple moyen de rassurer la population profane ou encore un outil éducatif.»

Au niveau international, les travaux et les codes éthiques affluent dès la fin des années 1970. Les années 1980 et 1990 verront ensuite se développer ce qu'on appelle alors les «droits du patient» qui prendront une forme militante avec notamment les mouvements de patients atteints du SIDA qui revendiquent une participation directe et une information complète sur les procédures et les avancées scientifiques. Malgré ces évolutions au niveau international, les archives de la CCE pour ces années montrent qu'un accent est plutôt mis sur l'organisation bureaucratique de la recherche, à savoir la mise en place des commissions d'éthique locales, le développement d'une uniformisation dans la documentation et les protocoles de recherche à élaborer. L'éthique de la recherche devient un outil d'habilitation nécessaire aux chercheurs plutôt qu'un simple moyen de rassurer la population profane ou encore un outil éducatif.

10 Cf. Archive IMG, H06-10, procès-verbal du 17.05.1969:11.

11 Archive IMG, H18-12, procès-verbal du 20.09.1979:1-2.

12 Archive IMG, G12-6, lettre du 13.10.1977.

En juin 1991, on apprend, par exemple, que les entreprises pharmaceutiques suisses seraient dans le besoin de commissions d'éthique: on discute, au sein de la CCE, de l'urgence d'améliorer les procédures d'évaluation éthique pour prévenir un «exode de la recherche vers l'étranger».¹³ L'importance des enjeux économiques ainsi qu'un libéralisme médical très marqué sont omniprésents au sein des échanges. Les archives témoignent d'une volonté de protéger la liberté des médecins dans leurs choix thérapeutiques et de recherche; des médecins qui parfois se plaignent d'une pratique devenue trop compliquée. Les commissions d'éthique se muent alors en guides administratifs pour aider les chercheurs: en 1994, un médecin affirme que tous les nouveaux règlements disponibles compliquent leur tâche et qu'il leur faudrait devenir juristes pour s'en sortir.¹⁴ On remarque l'impact du nouveau règlement de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments de 1993 en ce qui concerne les médicaments ayant atteint le stade des essais cliniques.

Décentrement du sujet dans le discours médico-éthique

Le guide pratique «La recherche avec des êtres humains», publié en 2009 par l'Académie, propose de penser le consentement comme un «processus communicationnel» basé sur un principe «dialogique» qui tiendrait compte de la perception profane, sans toutefois la mettre à égalité avec celle de celui qui est considéré comme expert, mais en appréciant cette asymétrie.¹⁵ En 2014, cette évolution dialogique atteindra son apogée avec les directives éthiques sur la «distinction entre thérapie standard et thérapie expérimentale dans le cadre individuel».

«La conceptualisation inspirée de l'éthique clinique bouleverse une éthique déontologique qui visait à réglementer la pratique du médecin ou chercheur, pour proposer une éthique en dualité: à l'aide du droit, celle-ci tend à visibiliser l'expérience et l'agentivité du patient.»

Leur rédaction réunit, dès 2011, l'Académie et une organisation de représentants des intérêts des patients, à savoir l'Organisation Suisse des Patients. Dans le cadre du travail de cette sous-commission hors du commun, une membre juriste et infirmière témoigne d'un changement radical dans la façon de penser l'éthique médicale. Selon elle, le développement au niveau législatif des droits des patients a permis un changement effectif dans la relation entre médecin et

13 Archive IMG, H13-11, procès-verbal du 07.06.1991:4-5.

14 Cf. Archive IMG, H13-11, procès-verbal du 24.06.1994:8.

15 Cf. La recherche avec des êtres humains. Un guide pratique. Guide pratique de l'ASSM (2015):48.

patient, qui doit désormais prendre une décision par lui-même.¹⁶ Cette conceptualisation inspirée de l'éthique clinique bouleverse une éthique déontologique qui visait à réglementer la pratique du médecin ou chercheur, pour proposer une éthique en dualité: à l'aide du droit, celle-ci tend à visibiliser l'expérience et l'agentivité du patient.

Conclusion

La première phase identifiée est marquée par une gestion largement à l'interne et une formulation déontologique et symbolique de l'éthique de la recherche, tandis que la deuxième phase, dès 1979, témoigne de pressions externes entraînant une formulation bureaucratique et habilitante de l'éthique de la recherche. Un décentrement du sujet de l'éthique médicale a lieu dans une troisième phase: ce décentrement est rendu possible notamment par la pluralisation progressive, dès 1993, des disciplines représentées au sein des commissions d'éthique pour la rédaction des directives, ainsi que par une reformulation du discours médico-éthique visant à concevoir une éthique en binarité, renforçant l'idée d'une participation du patient ou du sujet de recherche aux décisions médicales.

16 Cf. Archive IMG, H06-4, annexe «Diskussionsgrundlage zum Thema «Aufklärung und Einwilligung»»:1.

Encadrer – Les directives et les lois

Marina Rickenbacher, MLaw, Centre du droit de la santé et management de la santé, Université de Berne

L'anonymat du donneur de sperme doit-il être préservé? Quels sont les critères déterminants pour l'attribution d'organes? Quelles sont les conditions pour mener des projets de recherche avec des enfants? Ces trois questions, étroitement liées à la personnalité et particulièrement controversées dans le passé au sein de la société, sont désormais réglementées par des lois fédérales et leurs ordonnances. Depuis lors, un cadre juridique a été mis en place. Pendant longtemps, ces questions, ainsi que de nombreux autres sujets médico-éthiques, n'ont toutefois pas été régies par la loi, et lorsque c'était le cas, elles l'étaient individuellement selon les cantons. Ce n'est que relativement tard qu'elles ont été réglementées de manière uniforme à l'échelle fédérale. Avant même l'existence de dispositions juridiques, une autre instance normative s'occupait déjà des défis médico-éthiques: l'ASSM.

Il semble donc intéressant de jeter un regard du point de vue de l'histoire du droit sur cet ensemble complexe de normes, dans lequel des directives non étatiques ont d'abord comblé un présumé vide réglementaire, avant d'être remplacées par le droit étatique ou de perdurer jusqu'à aujourd'hui. Ce sous-projet consacré à l'histoire du droit se concentre sur la question de savoir comment l'ASSM, en tant qu'organe normatif non étatique d'une part, et le législateur, en tant qu'organe normatif étatique d'autre part, ainsi que les directives et le droit, se sont mutuellement influencés.

Les directives non étatiques sont susceptibles de remplir plusieurs fonctions dans le processus législatif. Du point de vue de l'histoire du droit, trois fonctions se sont avérées fondamentales dans l'interaction des directives de l'ASSM avec le droit: les directives peuvent ouvrir la voie à des réglementations ultérieures, entraver dans certaines circonstances l'édiction de lois (ultérieures) ou l'initier. Cet article met en lumière ces trois fonctions à l'aide d'un exemple.

Ouvrir la voie: recherche sur l'être humain

Avant l'entrée en vigueur de la loi relative à la recherche sur l'être humain en 2014, la réglementation de la recherche sur l'être humain était fragmentée. Des réglementations existaient au niveau international, cantonal et national, édictées par des instances étatiques ou non étatiques.

En Suisse, en l'absence de droit étatique, les directives de l'ASSM ont joué un rôle très important à partir de 1970. Les premières directives «Recherche expérimentale sur l'homme» (1970) ont été révisées par l'ASSM en 1981 et en 1997, et un guide pratique a été rédigé en 2009. Plus tard, des directives sur des thèmes secondaires comme les biobanques ou la délimitation entre thérapie expérimentale et thérapie standard sont venues s'ajouter.

«Près de 40 ans après les premières directives de l'ASSM, l'art. 118b, al. 1, Cst. a confié à la Confédération le mandat de légiférer sur la recherche sur l'être humain de manière exhaustive et contraignante.»

Jusqu'à l'inscription, en 2010, de l'art. 118b relatif à la recherche sur l'être humain dans la Constitution fédérale, il incombait aux cantons d'édicter des réglementations en la matière, en raison de la compétence subsidiaire de la Confédération selon l'art. 3 Cst. À la suite de plusieurs scandales liés à la recherche, les cantons ont de plus en plus pris conscience de la nécessité de soumettre la recherche sur l'être humain à des normes. Ils ont commencé à introduire des réglementations dans le droit cantonal, certains plus rapidement, d'autres plus timidement. Les dispositions étaient plus ou moins détaillées, mais aucun canton n'a toutefois créé une véritable loi relative à la recherche sur l'être humain ou une ordonnance cantonale en la matière. La plupart des cantons se sont limités à renvoyer aux directives de l'ASSM, qui ont ainsi gagné en importance sur le plan juridique. D'un point de vue juridique, il est étonnant de constater que les cantons renvoyaient souvent de manière générale aux directives de l'ASSM, sans préciser à quelle version elles se référaient.

Pendant des décennies, ce sont presque exclusivement des organisations non étatiques comme l'ASSM et l'Association médicale mondiale qui ont influencé la recherche sur l'être humain, dans la mesure où ce sont elles qui ont abordé cette thématique et élaboré des directives en la matière. À partir de la fin des années 1990, des efforts ont été déployés au niveau fédéral pour élaborer une loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain. En 2010, soit près de 40 ans après les premières directives de l'ASSM, l'art. 118b, al. 1, Cst. a confié à la Confédération le mandat de légiférer sur la recherche sur l'être humain de manière exhaustive et contraignante.

Entraver et entravant: assistance au suicide passive et active indirecte

L'ASSM a édicté des directives sur l'assistance au suicide pour la première fois en 1976, et les a depuis révisées à plusieurs reprises. Ces directives, actuellement en vigueur sous le titre «Attitude face à la fin de vie et à la mort»¹, sont toujours valables aujourd'hui.

Les questions relatives à la gestion de l'assistance au suicide ont donné lieu à de nombreuses interventions politiques. Les revendications de fond étaient extrêmement variées, allant d'une libéralisation de l'assistance au suicide active à une interdiction de toute aide. Au niveau fédéral, on a donc examiné à plusieurs reprises s'il y avait lieu d'agir en la matière, ou si les réglementations existantes étaient suffisantes pour contrer un éventuel potentiel d'abus. Dans leur argumentation, les services compétents se sont souvent référés aux directives de l'ASSM. Les explications qui suivent se limitent à l'assistance au suicide passive et active indirecte, et non à l'assistance au suicide ou au suicide médicalement assisté, qui domine aujourd'hui le débat.

Dans le message relatif à l'initiative populaire «Pour le droit à la vie» de 1983, qui fut par la suite nettement rejetée dans les urnes, le Conseil fédéral expliquait que la situation juridique actuelle, dans laquelle seules les directives de l'ASSM régissaient l'assistance au suicide, n'avait pas besoin d'être complétée.² En 1999, un groupe de travail mandaté par le Département fédéral de justice et police (DFJP) a publié un rapport sur l'assistance au suicide. Il y expliquait qu'un État démocratique ne pouvait se décharger de sa responsabilité sur «le médecin individuellement ou sur une organisation professionnelle» et demandait une base légale formelle.³ Le Conseil fédéral s'est rallié à cette position. Si l'assistance au suicide passive et active indirecte est certes autorisée, elle n'est traitée que dans les directives de l'ASSM. En raison de l'importance du bien juridique «vie», le législateur démocratiquement légitimé doit réglementer l'assistance au suicide.⁴

Dans un autre rapport datant de 2006, le DFJP a toutefois argumenté que le législateur se heurte inévitablement à des limites d'ordre pratique lorsqu'il tente d'édicter des réglementations générales et abstraites, ainsi que de tenir compte de l'évolution de la médecine. Les règles de déontologie «constituent,

1 Attitude face à la fin de vie et à la mort. Directives médico-éthiques de l'ASSM (2018, actualisées en 2021).

2 Voir le message du Conseil fédéral relatif à l'initiative populaire «Pour le droit à la vie» du 28 février 1983 (FF 1983 II 1.26).

3 Voir le rapport du groupe de travail «Assistance au décès» au DFJP de mars 1999:32.

4 Voir le rapport du Conseil fédéral sur le postulat Ruffy, assistance au décès. Adjonction au code pénal de juillet 2000:14-15.

en revanche, un instrument propre à garantir une réglementation détaillée de situations aussi complexes que multiples». ⁵ Le DFJP a donc estimé que «la «délégation» de la réglementation aux médecins, c'est-à-dire à l'ASSM, n'est pas uniquement problématique». Une réglementation légale, poursuit le DFJP, n'apporterait pas de changement matériel. ⁶

Ces citations montrent comment la politique et l'administration ont débattu pour savoir si des dispositions légales supplémentaires sur l'assistance au suicide passive et active indirecte étaient nécessaires et applicables, ou s'il fallait y renoncer. Bien que les acteurs étatiques aient souligné à plusieurs reprises le caractère non contraignant des directives, la référence à leur existence a servi de maillon central dans la chaîne d'argumentation. Aucune déclaration n'est prononcée quant à la nécessité ou au souhait d'une réglementation légale dans ce domaine.

Initier (et être initié): stérilisation des personnes incapables de discernement

Les directives ont pour but d'initier une réglementation légale, mais elles peuvent aussi être initiées par des acteurs étatiques. Les «Directives pour la stérilisation» de 1981 ont été précédées d'une demande écrite adressée à l'ASSM par le vice-directeur de la Division fédérale de la justice de l'époque (aujourd'hui Office fédéral de la justice).

L'ASSM devait déterminer si des directives suffisaient pour réglementer la «stérilisation forcée» ou si des dispositions légales étaient nécessaires. L'impulsion pour les directives de 1981 est donc venue d'un acteur de l'administration fédérale. Dans les directives qu'elle a ensuite édictées, l'ASSM a affirmé que la stérilisation de personnes incapables de discernement était inadmissible.

En 1999, une initiative parlementaire a remis le sujet sur le devant de la scène. Un projet de directives de l'ASSM révisées, qui aurait considéré comme admissible la stérilisation de personnes incapables de discernement à des conditions restrictives, a suscité de vives critiques lors de la procédure de consultation menée par l'ASSM. L'ASSM a par la suite décidé de renoncer à toute modification et publié en 2001 une recommandation complémentaire à ses directives de 1981, dans laquelle elle constatait l'existence d'une lacune dans la loi qu'il convenait de combler. Pour l'ASSM, il appartient au législateur de formuler les conditions-cadres dans lesquelles la stérilisation chirurgicale d'une personne incapable de discernement et atteinte d'un handicap mental pourrait être auto-

5 Rapport du DFJP sur l'assistance au décès et la médecine palliative du 24 avril 2006:3.

6 Voir le rapport du DFJP sur l'assistance au décès et la médecine palliative du 24 avril 2006:27.

risée. En 2001, l'ASSM a donc estimé qu'une réglementation légale était souhaitable. Cela a été fait avec l'entrée en vigueur de la loi sur la stérilisation en 2005. L'ASSM a ensuite retiré ses directives et sa recommandation.

En conclusion

Si les processus sont suffisamment participatifs, délibératifs et transparents, les directives sont en mesure d'apporter une contribution précieuse. Elles servent non seulement de guide compréhensible, voire unique en l'absence de lois, pour les médecins en exercice, mais offrent également au législateur un aperçu des solutions proposées par une organisation spécialisée dans des domaines exigeants sur le plan éthique.

«Les directives servent non seulement de guide compréhensible, voire unique en l'absence de lois, mais offrent également au législateur un aperçu des solutions proposées par une organisation spécialisée dans des domaines exigeants sur le plan éthique.»

La situation peut toutefois s'avérer problématique lorsque les personnes impliquées dans la législation se servent des directives pour éviter une analyse plus approfondie du sujet ou pour le simplifier de manière inappropriée. Les autorités publiques doivent être conscientes du manque de légitimation démocratique des organisations privées; elles devraient toujours considérer les normes non étatiques ainsi que leurs processus d'élaboration avec la distance requise, et les soumettre à un examen critique.

 Protéger – La valeur des matériaux biologiques

Dr Magaly Tornay, Institut d'histoire de la médecine, Université de Berne

Quelle est la fonction sociale de l'éthique? Tente-t-elle d'empêcher les dérives du techniquement possible et de les canaliser dans des voies ordonnées, ou est-elle plutôt une discipline de facilitation, un outil de la biopolitique? Petra Gehring a qualifié la bioéthique de «notice d'utilisation» pour les nouvelles technologies qui, même si elle les critique, vise avant tout à se familiariser avec la nouveauté.¹ Et Niklas Luhmann a décrit la relation entre la technique et l'éthique comme plus complexe que celle entre la «saleté et le savon». L'éthique et la technique se seraient développées indépendamment l'une de l'autre et ne seraient entrées en contact que par hasard.² Les approches des personnalités citées ici nous aident à ne pas considérer l'éthique comme une simple solution à des problèmes, mais à nous demander pourquoi, d'un point de vue historique, il y a eu une «éthicisation», et à quelles questions l'éthique répond.

Un regard dans la boîte noire de l'éthique médicale et de la bioéthique en cours d'apparition, à savoir dans leur processus d'élaboration, montre qu'il s'agit d'abord d'un travail sur le langage et de politique par le langage. Là encore, Niklas Luhmann fournit des mots-clés essentiels, notamment la «légitimation par la procédure»: dans les moments de méfiance, les normes représentent une tentative de rétablir la confiance. Le caractère procédural est parfois décisif, car l'éthique ne donne pas de réponses définitives et ne trouve pas de solutions définitives. Au contraire, de nouveaux comités voient sans cesse le jour, qui formulent des réponses provisoires, en discutent et les mettent en forme. Les outils papier, comme les directives éthiques, guident ensuite la pratique, sont à nouveau rejetés, reformulés ou consolidés: l'éthique devient une sorte de *perpetuum mobile*. Pour l'ASSM, la formulation de directives avait notamment pour but de gagner en souveraineté dans le débat, d'empêcher l'adoption de législations et de rester maître du processus. L'éthique a donc déjà été décrite comme une politique par d'autres moyens. Au cours de son histoire, l'ASSM n'a pas seulement mené une politique professionnelle ou une éthique médicale, mais aussi une politique sociale.

1 Cf. Gehrig P. Fragliche Expertise. Zur Etablierung von Bioethik in Deutschland. In: Hagner M (Hrsg.). *Wissenschaft und Demokratie*. Berlin: Suhrkamp, 2012:112-39.

2 Cf. Luhmann N. «Technik und Ethik» aus soziologischer Sicht. 2. Akademie-Forum Technik und Ethik, Vorträge der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Köln, 1987: 31-4.

«1984», ou quand le futur commence

Les mots-clés «1984» ou «Le meilleur des mondes» d'Aldous Huxley sont emblématiques de l'époque où le futur s'est invité dans l'éthique (et donc à l'ASSM). C'est à cette époque que les niveaux temporels ont été redistribués. Jusqu'alors, à travers ses directives, l'Académie avait surtout normé ce qui existait déjà: en 1969, l'ASSM s'était retrouvée de manière inattendue dans la situation d'édicter une première directive au sujet de la mort cérébrale. Les innovations dans le domaine de la transplantation cardiaque avaient rendu urgent de redéfinir la mort, jusqu'alors déterminée par la mort cardiaque. En 1970 suivirent les directives sur la recherche expérimentale sur l'être humain, et en 1976 les directives sur l'euthanasie.

«La bioéthique, à la différence de l'éthique médicale, s'intéresse avant tout à ce qui est possible dans le futur et à la vie biologique. Ce sont les thèmes des techniques de la reproduction et du génie génétique qui ont incité l'ASSM à faire également de la politique sociétale.»

Le véritable développement n'a toutefois commencé que vers la fin des années 1970. Les directives se sont multipliées et portaient le titre de «directives médico-éthiques». La «Commission Centrale d'Éthique (CCE)» a été créée pour s'occuper, au sein de l'ASSM, des «problèmes de la médecine». Ceux-ci devinrent de plus en plus nombreux. Au début, on pensait encore que ces «problèmes» pourraient être résolus définitivement en l'espace d'une année par un ensemble de quatre ou cinq directives. Il en fut autrement: l'éthique était venue pour rester. Les questions et les sous-commissions se sont multipliées. Les directives devaient sans cesse être révisées et actualisées, dans une sorte de provisoire permanent. Le champ de la médecine s'est élargi, devenant plus biologique. Par conséquent, l'expertise des médecins n'a cessé de croître et de diminuer à la fois: plus personne n'était en mesure d'avoir une vue d'ensemble du domaine. Avec le futur, la bioéthique est arrivée à l'Académie vers «1984». Celle-ci, à la différence de l'éthique médicale, s'intéresse avant tout à ce qui est possible dans le futur et à la vie biologique. Ce sont les thèmes des techniques de la reproduction et du génie génétique qui ont incité l'ASSM à faire également de la politique sociétale.

L'éthique et le corps: matériel moral

L'éthique ne se déploie pas à travers des chiffres et des statistiques, mais à travers des valeurs et le langage. Le corps est l'un de ses champs d'action, une scène importante où se jouent non seulement le pouvoir de la médecine, mais aussi, de manière générale, les rapports de force.³ L'éthique porte sur des définitions qui ont des conséquences corporelles: p. ex. quand exactement commence et s'arrête la vie, ou comment circule et peut être exploité le matériel biologique issu du sang, des cadavres ou des porcs. Ou quels corps serviront à des expériences et seront représentatifs de l'effet des médicaments sur tous les corps.

Dans la présente contribution, le matériel corporel agit donc en quelque sorte comme une «lentille» sur l'histoire de l'éthique et de l'ASSM. À première vue, il s'agit de choses disparates, comme des parties de cadavres, des pieds américains congelés à la douane suisse, des biobanques, des cœurs de cochons nains transplantés, des spermatozoïdes congelés et la fécondation in vitro. Tous ces éléments ont été réunis sous le concept d'«éthique». Avec le recul historique, on observe un glissement du corps humain dans son ensemble, du cadavre entier p. ex., vers des parties de plus en plus petites. La deuxième évolution concerne les nouvelles évaluations, c'est-à-dire les nouvelles créations de valeur, p. ex. dans le cas du sang de cordon ombilical, qui est devenu une ressource, ce que l'Académie a traité sous le titre évocateur «Sang de cordon ombilical: les déchets deviennent-ils de l'or?». Troisièmement, les frontières de la vie sont devenues de plus en plus des zones nécessitant des négociations. La cryotechnologie, à savoir la congélation dans l'azote, a ouvert des espaces de latence de ce qui n'est pas encore vivant, pas encore mort. Cette situation a soulevé de nouvelles questions d'une portée presque infinie: qui devrait décider dans un avenir lointain du sort des «embryons» congelés? Et que se passerait-il si l'électricité d'un congélateur venait à être coupée? À qui appartient ce matériel? L'ampleur de ces futurs potentiels a bouleversé les responsabilités et les compétences.

3 Cf. Cooter R. The Ethical Body. In: Cooter J, Pickstone J (Hrsg.). Companion to Medicine in the Twentieth Century. London: Routledge; 2003:451-68.

Divergences dans les directives: don de sperme et fécondation in vitro

Aurelio Cerletti, alors président de l'ASSM, s'est lui aussi servi de «1984» et du «Meilleur des mondes» pour porter un regard critique sur le domaine de la reproduction: ce n'est peut-être pas un hasard si la percée a justement eu lieu «au Royaume-Uni, c'est-à-dire au pays d'Orwell et de Huxley.»⁴ Ce futur, ces dystopies, contribuent à l'ambivalence de l'état d'esprit et favorisent la peur dominante de la «technologisation des processus vitaux». Le mot «éprouvette» à lui seul évoque «de manière très pénétrante des associations avec la faisabilité artificielle et la manipulation arbitraire».⁵

Vers 1984, l'Académie s'est retrouvée en contradiction avec elle-même. En 1981 déjà, elle avait édicté des directives sur le don de sperme. Le coup d'envoi avait été donné par une demande du Département fédéral de justice et police. Il fut convenu que l'ASSM devait traiter cette question «politiquement explosive», ne serait-ce que pour «démontrer que des directives suffisent et que des dispositions légales sont superflues».⁶ Le caractère politiquement sensible du sujet devait être éliminé par le recours à la politique professionnelle. Les directives sur le don de sperme réglementaient une pratique existante qui avait pris de l'ampleur depuis les années 1970 grâce aux nouvelles techniques de congélation empruntées aux centres d'insémination bovine. Les directives étaient libérales et autorisaient l'insémination même pour les couples non mariés. Dans la pratique, les gynécologues qui procédaient à des inséminations avec le sperme d'un donneur respectaient des règles plus strictes que les directives de l'ASSM. On a toutefois réussi, et c'est là un point essentiel, à normaliser le don de sperme et à l'introduire en tant que thérapie dont le «patient» était en fait le couple souhaitant avoir un enfant. Grâce à la préservation de l'anonymat du donneur, la stérilité masculine pouvait en outre être dissimulée. Dans un premier temps, des critères de sélection sociopolitiques et héréditaires s'appliquaient également au choix de donneurs de sperme appropriés, le don de sperme évoluant encore à l'époque dans l'ombre de l'eugénisme. En conséquence, les questions de «sélection» et de surpopulation, ainsi que le souci de préserver le pool génétique, ont également fait l'objet de discussions controversées au sein de la sous-commission qui a élaboré les directives ainsi qu'au sein de la CCE. Le slogan du «mal du pays phylogénétique», c'est-à-dire le désir de s'inscrire dans une lignée génétique, y fait indirectement référence.

4 Archiv IMG, H12-6, Referat von A. Cerletti: «In-Vitro-Fertilisation und Embryotransfer: Zur Frage der medizinisch-assistierten menschlichen Reproduktion».

5 Archiv IMG, E01-10, Korrespondenz A. Cerletti, Typoskript «Verantwortung im Bereich Naturwissenschaft», 09.1987:9.

6 Archiv IMG, G12-6, Aktennotiz Wenner zur Besprechung mit Prof. Hausheer, 11.01.1979; Archiv IMG, G12-6, Begleitbrief vom 18.01.1979:3.

En 1984, lorsqu'il fut question d'élaborer des directives sur la fécondation in vitro et le transfert d'embryons pour le traitement de l'infertilité humaine, la situation était déjà différente. Les «bébés-éprouvettes» étaient devenus un grand sujet médiatique. Alors que l'on avait autorisé «l'insémination par un tiers» pour le don de sperme, les directives sur la fécondation in vitro (FIV) l'ont interdite. Le Département de la santé de Saint-Gall a demandé des précisions: on s'est penché de manière approfondie sur la question de savoir «pourquoi les directives de 1981 sur l'insémination artificielle autorisent aussi bien la variante homologue qu'hétérologue», alors que les directives sur la FIV n'autorisent que la variante homologue. Pour justifier cette différence «non pertinente d'un point de vue médical», l'Académie invoque «uniquement la situation plus complexe» de la FIV.⁷ Elle a en outre argumenté que les directives sur le don de sperme ont été rédigées de manière réactive, alors que les nouvelles directives l'ont été de manière proactive: on retrouve ici la catégorie du futur. Au sein de la sous-commission sur la FIV, on a regretté l'ancienne attitude «trop libérale à l'égard de l'insémination artificielle». Un membre de la CCE a en outre trouvé la FIV «beaucoup plus sympathique» que le don de sperme, car elle se déroulait au sein d'un partenariat «stable» et ne nécessitait pas de «ménage à trois».⁸

Des fossés se sont ainsi creusés, au sein et en-dehors de l'Académie: un membre du Sénat a parlé de chauvinisme masculin, les nouvelles directives ne seraient pas adaptées à notre époque, on ne veut tout de même pas «être plus papiste que le pape». D'autre part, la peur de la création d'un «surhomme» a été évoquée. Selon un membre de la CCE, si tout était libéralisé, «la combinaison entre les ovules et les spermatozoïdes (...) ne connaîtrait bientôt plus de limites!».⁹ Des groupes féministes et des personnes critiques envers le génie génétique se sont adressés à l'ASSM et ont remis en question la compétence du «patriarcat médical» à décider du corps des femmes et à donner encore plus de pouvoir aux médecins.¹⁰

7 Cf. Archiv IMG, G08-9, Brief Gesundheitsdepartement Kt. St. Gallen an SAMW, 01.05.1987.

8 Cf. Archiv IMG, H12-6, Rundschreiben Ethik Kommission Bioethik Keimzellen 1981-1986; Archiv IMG, G12-8, Protokoll der 2. Sitzung der ZEK, 26.09.1980:3-6.

9 Archiv IMG, G12-8, ZEK Protokolle, Brief von Frau G. S., an Courvoisier, vom 29.01.1985.

10 Cf. Sozialarchiv, Ar 55.45.2, Gentechnologie (Befreundete Organisationen), Mappe 2, GRT, Nogerete, Typoskript «Der Frauen-Widerstand gegen die neuen Gen- und Reproduktionstechnologien in der Schweiz, wie er sich entwickelte und wo er heute steht», 23.8.1988.

Bioéthique et politique sociale

Le domaine de la reproduction, et donc aussi celui de l'éthique médicale et de la bioéthique, était devenu politique. Désormais, la discussion ne portait plus seulement sur les questions de parentalité, d'infertilité et de procréation «naturelle-artificielle», comme c'était encore le cas avec le don de sperme. Il s'agissait de l'horizon d'attente imprévisible du futur. Bien que les bébés-éprouvettes n'aient rien à voir avec le génie génétique, il s'en est suivi un lien discursif basé sur des craintes de manipulation, qui ont surtout opéré dans la sphère politique, mais aussi au sein des organes de l'ASSM.

«Le domaine de la reproduction, et donc aussi celui de l'éthique médicale et de la bioéthique, était devenu politique. Il s'agissait de l'horizon d'attente imprévisible du futur. Il s'en est suivi un lien discursif basé sur des craintes de manipulation, qui ont aussi opéré au sein des organes de l'ASSM.»

La bioéthique vers 1984 marque donc un tournant: il devenait de plus en plus difficile de savoir quels experts étaient en mesure de répondre aux questions, donner des orientations et rétablir la confiance. Les systèmes avaient commencé à se chevaucher de plus en plus, et les catégories de la vie elles-mêmes étaient en pleine mutation. Il était donc nécessaire de faire appel à d'autres experts, qui travaillaient p. ex. sur le clonage. En abordant le thème de la reproduction, l'ASSM s'était retrouvée à s'immiscer dans le champ sociopolitique.

En fait, l'Académie n'avait voulu discuter que de problèmes bien définis et non «du vague problème global de l'éthique».¹¹ Elle entendait créer une sorte d'éthique sans morale, une politique professionnelle qui ne définissait pas de manière trop explicite et exhaustive des ordres de valeurs. Les directives devaient s'adresser exclusivement au «corps médical», mais dans le contexte sociopolitique, il devenait de plus en plus difficile de donner aux normes l'apparence d'une absence de valeurs. Néanmoins, l'Académie a longtemps continué à pratiquer une politique professionnelle. Ce n'est qu'au tournant du millénaire que sa devise a changé, passant de *Medicis et Professoribus à Scientiae Medici-nali et Societati*. Sous l'ancienne devise, elle s'était considérée au «seul service de la profession médicale». Désormais, une ouverture vers les patients et la société semblait «nécessaire et opportune».¹²

11 Archiv IMG, G12-6, Auszug aus Vorstandsprotokoll, 06.10.1977:13; Archiv IMG, G12-6, Protokoll der 1. Sitzung einer kleinen Kommission zum Studium medizinisch-ethischer Probleme, 17.12.1977:2

12 Leuthold M, Stauffacher W, Gehr P. In memoriam Ewald Weibel (1929-2019). In: SAEZ 100, 27-28 (2019):934.

Commentaires préliminaires à la table ronde

Les directives de l'ASSM entre théorie et pratique

Prof. Rouven Porz, Responsable de l'éthique médicale,
Direction de la médecine, Hôpital de l'Île, Berne

Rouven Porz formule tout d'abord trois points de critique à l'encontre des directives de l'ASSM d'un point de vue théorique, avant de présenter un argument pratique en leur faveur.

Premièrement, selon lui, l'ASSM utilise le terme «éthique» de manière un peu trop inflationniste. L'éthique est une notion très large, mais on ne précise pas assez ce que l'on entend par là, de sorte que le terme n'est pas compréhensible pour toutes. *Porz* explique que l'éthique peut être une discipline des sciences humaines, qui suit majoritairement les méthodes des sciences humaines et qui s'occupe de la réflexion sur les valeurs, puis essaie de proposer les meilleures règles et normes possibles. L'ASSM agit certes de la sorte dans ses directives, mais elle suppose une certaine évidence des valeurs sous-jacentes. Il serait souhaitable d'aborder ces valeurs de manière plus explicite et de les mentionner afin d'améliorer la transparence des bases normatives des directives.

Deuxièmement, l'éthique que l'ASSM entend pratiquer n'est peut-être pas du tout une éthique, mais une éthique professionnelle, en particulier du point de vue médical. L'ASSM devrait donc davantage parler d'éthique professionnelle, sinon il y a un risque de malentendu, et les directives pourraient être assimilées à une éthique médicale suisse. *Porz* ajoute que les directives de l'ASSM n'ont pas cette prétention, mais contiennent une précieuse éthique professionnelle.

Troisièmement, pour *Porz*, de nombreux termes importants sur le plan éthique sont utilisés de manière plutôt superficielle dans les directives. Par exemple «autonomie», qui signifie plutôt «droit de défense» dans les premières directives, et plutôt une forme active d'autodétermination ou de consentement dans les directives actuelles et, selon le groupe d'auteurs, une autonomie relationnelle. Les termes fondamentaux et leur utilisation pourraient donc être davantage précisés.

Pour *Porz*, ces trois points de critique perdent toutefois largement de leur importance lorsqu'il considère le quotidien clinique. Une centaine de discussions de cas éthiques ont lieu chaque année à l'Hôpital de l'Île de Berne, et les directives de l'ASSM jouent un rôle important dans environ la moitié d'entre elles.

Généralement, c'est une médecin-chef ou une médecin adjointe qui, dans de telles situations, se réfère aux directives. Enfin, Porz souhaite que l'ASSM informe encore mieux les médecins assistants au sujet de ses directives.

Éthique appliquée: une normativité «douce»

Prof. Petra Gehring, Institut de philosophie, Université technique, Darmstadt

Petra Gehring explique en introduction que l'éthique appliquée (applied ethics) représente une nouvelle forme de gestion des options d'action critiques et controversées en matière de médecine et de biopolitique. Jusqu'au début des années 1980, à l'exception des premières commissions d'éthique sur la recherche du milieu des années 1970, il n'existait pas encore d'agences d'éthique professionnalisées en Allemagne et probablement dans toute l'Europe.¹

Gehring estime qu'il est opportun de prendre en considération l'immense travail terminologique et argumentatif ainsi que le pouvoir discursif de l'éthique appliquée, ou plus précisément de la bioéthique. Celle-ci n'est pas seulement une réaction à quelque chose, mais aussi la production de quelque chose, qui est conceptualisé, et qui déploie ainsi du pouvoir. À ses yeux, l'éthique appliquée n'est pas seulement un «discours sur...» ni une simple forme de réglementation ou de réflexion pragmatique. Elle crée plutôt une nouvelle couche de normativité «douce», proche de la pratique et donc efficace, qui redécrit et influence en même temps les réalités sur lesquelles elle s'applique. L'éthique appliquée trouve et façonne des concepts, leur confère un poids décisionnel et, dans ce contexte, une nouvelle réalité se dessine. Ainsi, pour *Gehring*, l'éthique est un «dispositif».

Gehring souligne en outre que, notamment dans le domaine de la médecine, l'éthique s'inscrit d'une part dans la situation juridique, mais en est d'autre part l'adversaire directe puisqu'elle peut tout à fait remplacer le droit. Là où l'éthique fonctionne bien par ses propres moyens, le droit n'est, prétendument, pas nécessaire. *Gehring* se demande si le droit ne se retire pas de cette manière, ou s'il ne fait que reprendre les modèles d'action, de description et de décision préfaçonnés par l'éthique.

1 La genèse de la bioéthique en Allemagne est reconstituée dans ses nombreux détails dans la monographie: Gehring P. Biegsame Expertise. Geschichte der Bioethik in Deutschland. Berlin: Suhrkamp; 2025.

Le législateur peut également utiliser l'éthique comme terrain d'essai et d'expérimentation avant d'élaborer des réglementations. Le pouvoir politique encourage les débats sur l'éthique afin de déterminer où se situerait un éventuel «corridor social» propice à une bonne législation. Le législateur peut ainsi faire preuve d'une grande flexibilité face à l'existence de l'éthique appliquée.

À cet égard, l'éthique serait une sorte d'outil qui sert à négocier les intérêts dans le quadrilatère du système de santé, de la science, de la législation et du public. Le public et les médias de masse ont également un rôle énorme à jouer dans l'élaboration de l'éthique. Les profanes peuvent être des experts en éthique, dans la mesure où ils sont concernés. Il y a donc un côté participatif dans les débats éthiques. D'un autre côté, la légitimation est organisée justement sans recourir au droit, par des procédures ou simplement par le débat.

Gehring conclut en indiquant qu'en Allemagne, cette tension entre droit et éthique n'est pas nécessairement considérée dans le cadre de l'alternative à deux niveaux étatique/privé, mais que le code de déontologie, c'est-à-dire l'autorégulation élaborée de manière coopérative, s'y ajoute d'emblée comme un troisième élément. Lorsque le corps médical par exemple réglemente quelque chose à titre de profession, cette réglementation n'est pas considérée comme «privée» mais pas non plus comme «étatique».

Table ronde

Avec l'historienne Izel Demirbas, la philosophe Petra Gehring, l'éthicien Rouven Porz, la juriste Marina Rickenbacher, l'historienne Magaly Tornay et le modérateur Jean-Daniel Strub.

Jean-Daniel Strub pose en introduction la question fondamentale de savoir si une institution comme l'ASSM, si elle était fondée de nos jours, pourrait jouer un rôle tout aussi marquant dans le débat médico-éthique. *Magaly Tornay* considère que c'est peu probable et renvoie au développement historique de l'ASSM. Fondée en 1943, l'ASSM poursuivait dans l'immédiat après-guerre une vision fortement humanitaire, la médecine jouant un rôle fondamental dans la reconstruction de la société. Au début, l'ASSM se concentrait sur la politique de recherche et la mise en réseau. Les questions éthiques n'ont pris une place prépondérante que plus tard. Aujourd'hui, pour *Tornay*, une institution comme l'ASSM se doit d'être dotée d'une structure beaucoup plus pluraliste qu'à l'époque, et donc prendre en compte une bien plus grande diversité de perspectives pour être en mesure de jouer un rôle aussi marquant dans l'éthique médicale. Jusque dans les années 1980, l'ASSM était composée de manière relativement homogène et financée en grande partie par l'industrie pharmaceutique.

Si l'on se réfère à l'Allemagne et à l'assistance au suicide, la question est posée de savoir si des réglementations fiables émanant d'institutions établies ne seraient pas plus avantageuses qu'un cadre légal élaboré dans un bureau sans tenir suffisamment compte de la pratique. *Selon Petra Gehring*, la réponse dépend des circonstances: d'une part, tout porte à croire qu'il est préférable de laisser les questions complexes et de grande envergure au législateur. D'autre part, en raison de leur caractère général, les lois ne peuvent pas toujours tenir suffisamment compte des aspects procéduraux et des particularités individuelles.

Représentativité et légitimité: les commissions de l'ASSM dans le miroir du temps

En ce qui concerne le statut de l'ASSM en tant qu'organisation privée et la légitimité de ses directives, *Marina Rickenbacher* souligne qu'à l'origine, les commissions de l'ASSM étaient presque exclusivement composées de médecins masculins, généralement complétées par un juriste et éventuellement un théologien. Des recherches dans les archives indiquent que les voix critiques étaient en partie exclues de la collaboration. Ce constat met en évidence les limites d'une organisation qui se constitue elle-même, ainsi que l'influence de la composition de ses organes sur ses décisions.

Rickenbacher illustre la divergence entre les positions de l'ASSM et de la législation à travers l'exemple de l'anonymat des donneurs de sperme. Alors que l'ASSM considérait dans ses directives que l'anonymat des donneurs était déterminant pour les inciter à faire un don, et souhaitait pour cette raison le préserver, le législateur a par la suite donné la priorité au droit de l'enfant à connaître ses propres origines.

Des différences sont également visibles quand on compare la Déclaration d'Helsinki sur les «Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains» de l'Association médicale mondiale de 1964 avec les directives de l'ASSM de 1970: bien que les deux documents concordent en grande partie sur le plan du contenu, ils présentent des divergences dans leur conception concrète. La Déclaration d'Helsinki exigeait expressément le consentement écrit des sujets de recherche, alors que les directives de l'ASSM autorisaient également un consentement oral. L'ASSM craignait qu'une déclaration écrite ne déstabilise les sujets de recherche et ne les rende méfiants. Pour *Rickenbacher*, cet exemple illustre le point de vue résolument médical qui caractérisait l'ASSM à l'époque.

Ces explications amènent *Strub* à se demander si, à leurs débuts, les commissions de l'ASSM n'avaient pas davantage un problème de représentativité que de légitimité. La composition majoritairement médicale et masculine suscite l'impression d'une perspective élitiste, un phénomène que l'on pouvait observer dans de nombreux domaines à l'époque. *Rickenbacher* est d'avis qu'une représentation plus large conduit assurément à de meilleures décisions, mais le déficit démocratique persiste même si les processus se rapprochent de ceux du processus législatif.

À la question de savoir si cela aurait fait une différence si la CCE avait impliqué davantage les patients dès le début de son histoire, *Izel Demirbas* répond que la faible représentativité a parfois eu un effet négatif sur l'ASSM. Dans les archives, on trouve comme exemple une table ronde organisée au début des années 1990 par le Conseil de l'Europe avec des représentantes des commissions nationales d'éthique de plusieurs pays. Le représentant de l'ASSM a mentionné que la Commission Centrale d'Éthique n'avait aucune crédibilité au niveau européen, car l'ASSM était co-fondée par la FMH, ne s'adressait qu'aux médecins et parce qu'elle était composée principalement de médecins et de très peu de femmes.

En se référant au passé récent, *Demirbas* suppose que l'implication précoce des citoyennes et des patientes aurait facilité certains processus. Elle pense notamment à l'acceptation sociale lors de la collecte de matériel pour les biobanques. Cependant, dans le cas de la biobanque de Lausanne, les éthiciennes ont constaté qu'il était difficile en Suisse de garantir la représentativité des voix et des opinions des citoyennes, car il n'existe ni infrastructure ni culture de l'engagement des patientes.

Bien plus que des règles: l'importance des valeurs dans l'éthique médicale

À la question de savoir pourquoi une séparation claire entre l'éthique professionnelle et l'éthique médicale est pertinente, bien que les directives de l'ASSM aient des répercussions bien au-delà du corps médical, *Rouven Porz* souligne qu'il considère cette clarification sur des questions différentes du point de vue de l'éthique professionnelle comme utile. Malgré une collaboration interdisciplinaire croissante, les groupes professionnels sont confrontés à des défis spécifiques. Porz plaide pour que l'on y porte à nouveau plus d'attention et que les médecins adoptent une perspective spécifique en matière d'éthique professionnelle. Cette approche s'appliquerait également à d'autres groupes professionnels comme les ergothérapeutes, les sages-femmes ou les physiothérapeutes, qui devraient être encouragés à exprimer leurs défis éthiques spécifiques.

«Une séparation claire entre l'éthique professionnelle et l'éthique médicale est pertinente, parce que malgré une collaboration interdisciplinaire croissante, les groupes professionnels sont confrontés à des défis spécifiques.»

Gehring rappelle que l'éthique appliquée a connu un essor remarquable depuis les années 1980 et que son importance pour la législation, le droit et la régulation étatique s'est accrue. Parallèlement, la question de son influence sur la «morale médicale» se pose. Une morale médicale, décrite notamment par Albert Moll en 1904 comme une éthique médicale, n'est pas comparable à des règles professionnelles, mais contient des valeurs et des vertus plus profondes. La question se pose de savoir si les modèles d'argumentation de l'éthique appliquée ont défié la morale médicale classique. Alléguer que, pour un médecin, tout ce qui n'est pas réglementé par l'éthique relève entièrement de sa propre liberté personnelle, n'est compatible ni avec la morale médicale classique ni avec la compréhension actuelle de l'éthique professionnelle, estime *Gehring*.

Les travaux de recherche de *Tornay* ont conclu qu'à l'origine, l'ASSM entendait faire de l'éthique sans morale. À la question de savoir si l'éthique est entièrement concevable sans valeurs morales, en particulier dans le contexte du travail sur les directives de l'ASSM, *Tornay* précise que les déclarations dans le domaine de l'éthique sont toujours liées à la transmission de valeurs. À ses débuts, l'ASSM a évité de se prononcer explicitement sur des questions éthiques de grande portée. Elle a renoncé à hiérarchiser les valeurs et s'est concentrée sur des recommandations relatives à des questions pratiques concrètes. Cette démarche correspondait à l'approche éthique répandue à l'époque, qui visait moins à apporter des réponses normatives qu'à promouvoir le débat sur les questions éthiques.

L'éthique appliquée, moteur de la libéralisation

Gehring approuve la thèse formulée par *Strub*, selon laquelle l'évolution des directives comme de la législation peut être considérée comme une évolution de la libéralisation, et justifie cette affirmation par le fait que l'éthique appliquée se distingue par la négociation et son orientation vers l'avenir. En discutant des possibilités et des opportunités, en les évaluant et en proposant des actions, l'éthique appliquée peut être décrite résolument comme une «machine à faciliter».

Gehring voit dans les courants libéraux des démocraties modernes un parallèle avec l'éthique appliquée, qui accorde également de l'importance aux processus ouverts et aux solutions pragmatiques. Cette approche se traduit par une orientation de plus en plus économique de la recherche, qui exige une adaptation continue à des conditions-cadres changeantes et ne tolère aucun tabou. *Gehring* considère cette évolution avec un certain scepticisme: tout en saluant le changement des habitudes patriarcales et paternalistes dans le système médical, elle plaide pour un débat politique plus large, qui tienne compte également des aspects économiques, politiques et internationaux. Un tel débat devrait prendre en compte les gagnantes et les perdantes de ces évolutions, ainsi que les interactions complexes au niveau international.

«L'évolution des directives comme de la législation est une évolution de la libéralisation. En discutant des possibilités et des opportunités, en les évaluant et en proposant des actions, l'éthique appliquée peut être décrite comme une «machine à faciliter».»

À la question de savoir si le législateur n'a pas lui aussi contribué à la libéralisation, que ce soit par des réglementations ouvertes ou par leur omission, *Rickenbacher* fait remarquer que cette question est trop complexe pour que l'on puisse y répondre de manière générale. Les normes étatiques et non étatiques peuvent être plus ou moins restrictives. Elle rappelle que d'un point de vue historique, l'ASSM a régulièrement accordé au corps médical une grande marge de manœuvre dans ses directives, mais il existe aussi des cas, comme le montre l'exemple de l'assistance au suicide, où les dispositions légales sont minimales et libérales, alors que l'ASSM a édicté des directives médico-éthiques avec des conditions plus précises.

Théologie et philosophie dans l'éthique médicale

En réponse à une question du public sur le moment où les théologiens ont été impliqués dans l'élaboration des directives, *Demirbas* explique que c'était indirectement en 1967/68. La déclaration d'Helsinki a été d'abord adaptée à la Suisse par une association chrétienne internationale basée à Genève, qui était en contact avec des membres de l'ASSM. Et c'était à travers la première adaptation que l'ASSM a commencé à travailler sur ce texte, qui a ensuite donné une des premières directives sur la recherche. Les théologiens étaient donc impliqués depuis le tout début. En tant que membre des commissions, *Demirbas* explique qu'ils ont été intégrés assez tôt au sein de sous-commissions spécialisées sur certaines questions plus précises telles que la recherche sur les embryons humains.

Gehring explique qu'aux États-Unis, les théologiens ont d'abord été considérés comme les forces motrices de l'éthique médicale, avant que les philosophes ne jouent un rôle de premier plan. En Allemagne en revanche, la théologie et la philosophie ont été moins fortement impliquées dans les prémisses de l'éthique médicale. La composition des premières commissions aurait en outre été influencée par des relations et des préférences personnelles.

En Allemagne, les Églises catholique et protestante sont traditionnellement marquées par d'intenses débats intra- et interconfessionnels. Dans la phase initiale de la bioéthique, dans les années 1980, les deux confessions ont de plus en plus cherché à adopter des positions communes et développé des prises de position œcuméniques sur les questions d'éthique médicale. Parallèlement, les facultés de théologie des universités et des hautes écoles se sont penchées de manière

intensive sur ces questions, défendant souvent des positions plus libérales que les Églises. Elles participaient activement aux débats interdisciplinaires et remplaçaient toujours plus les arguments théologiques par des arguments éthiques séculiers.

Alors que les représentants de l'Église adoptent souvent des positions explicitement chrétiennes dans les controverses sociales, les théologiens jouent souvent un rôle de médiateur, empreint de philosophie. Vers la fin du 20^e siècle en particulier, l'Allemagne comptait un grand nombre de philosophes d'obédience catholique. Néanmoins, les théologiens étaient plus nombreux que les philosophes au sein des commissions. *Gehring* explique ce constat par le fait que dans les années 1980 et 1990, la philosophie n'a montré qu'un faible intérêt pour l'éthique appliquée, qui n'a acquis que lentement un prestige académique en philosophie.

Importance des directives dans la pratique actuelle

Fixer des normes – Bases juridiques et réflexions sur la légitimité

Prof. Franziska Sprecher, Directrice du Centre du droit de la santé et management de la santé, Université de Berne

L'exposé¹ s'ouvre sur une citation d'Uwe Wesel, historien du droit: «Les règles sont la condition de notre liberté». Les points abordés portent principalement sur les différences entre les règles du droit et les règles médico-éthiques des parties prenantes privées, mais également sur les domaines où elles se complètent. La suite de la présentation explique pourquoi les deux formes de réglementation sont pertinentes et rappelle qu'il est inutile de les opposer. Le but ici est de montrer pourquoi il est important de prendre conscience du statut, du rôle, des possibilités mais aussi (et surtout) des limites de ces deux formes de réglementation, et de veiller à leur respect.

Légitimation

Toutes les règles nécessitent une réflexion sur leur légitimation et sur celle des parties prenantes qui les édictent. Attribut propre aux actions, aux acteurs ou aux institutions, la légitimité exprime leur degré de reconnaissance par la société. La légitimation est particulièrement pertinente dans les situations qui imposent une exigence ou un désavantage à l'encontre d'une personne ou d'un groupe. Un tel désavantage est acceptable dans la mesure où l'action ou la règle qui en est à l'origine est considérée comme légitime.²

Dans un État de droit libéral et démocratique tel que la Suisse, le droit est légitimé par les valeurs fondamentales et les procédures ancrées dans la Constitution. Le droit est un instrument essentiel d'action et de gestion étatique. Il constitue à la fois le socle et le garde-fou de l'action de l'État. Ce dernier est notamment tenu de respecter les droits fondamentaux. La fixation de règles constituant l'exercice d'un pouvoir, il est indispensable que l'État adhère au droit.

1 Le présent exposé se fonde sur le document «Expertise sur le cadre juridique et la légitimation des directives médico-éthiques de l'ASSM», rédigé par la conférencière en juillet 2024 pour l'ASSM, qui est disponible en version complète en allemand sur assm.ch/directives/cadre-juridique et s'accompagne d'un résumé en français.

2 Au sujet de la légitimation, voir notamment Luhmann N. La légitimation par la procédure. Paris: Cerf; 2001. Möllers C. Gewaltengliederung. Legitimation und Dogmatik im nationalen und internationalen Rechtsvergleich. Tübingen: Mohr Siebeck; 2005; Möllers C. Die drei Gewalten. Legitimation der Gewaltengliederung in Verfassungsstaat, Europäischer Integration und Internationalisierung. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft; 2008.

«Les directives de l'ASSM sont légitimées avant tout sur la base de l'expertise professionnelle des personnes et des organes qui prennent part à leur élaboration, à leur développement, à leur mise à jour et à leur mise en œuvre dans la pratique.»

Les réglementations juridiques et les directives médico-éthiques sont certes rédigées dans les mêmes conditions, mais il existe toutefois une différence majeure: les réglementations juridiques doivent répondre aux intérêts et aux exigences de la société. Elles doivent pouvoir faire l'objet de débats parlementaires qui impliquent l'ensemble de l'éventail politique et ont une portée plus large que de simples débats techniques entre personnes adhérant aux mêmes principes.

Les directives de l'ASSM sont légitimées avant tout sur la base de l'expertise professionnelle des personnes et des organes qui prennent part à leur élaboration, à leur développement, à leur mise à jour et à leur mise en œuvre dans la pratique. Elles s'adressent en premier lieu aux médecins et autres professionnelles de la santé. Cette orientation de l'ASSM vers la médecine se manifeste également par le fait que la plupart de ses directives sont intégrées dans le code de déontologie de la FMH. La décision d'une telle intégration incombe à la FMH.

Les directives ont toutefois des répercussions profondes sur la société, qui vont bien au-delà de l'éthique professionnelle et de la déontologie. Dès lors, le cadre juridique qui régit l'ASSM et ses directives revêt une importance toute particulière.

Cadre juridique: l'ASSM en tant qu'institution privée chargée d'encourager la recherche

L'ASSM est une fondation de droit privé qui, dans le cadre de son but, décide elle-même de sa structure, de ses organes, de la liste de ses membres, de ses tâches et de l'exécution de ces dernières. En vertu de son but de fondation, et depuis sa création, l'ASSM s'engage principalement en faveur des sciences médicales.

L'ASSM fait partie de l'association des Académies suisses des sciences. Tous les quatre ans, la Confédération conclut un contrat de prestations avec l'association des Académies et ses membres en se fondant sur la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI).³ En tant qu'institutions privées chargées d'encourager la recherche, les Académies sont extérieures à l'administration fédérale sur le plan juridique et organisationnel. En leur qualité d'institutions privées, elles sont bénéficiaires de subventions destinées à l'exécution de leurs mandats de prestations et accomplissent leurs tâches dans un cadre d'autonomie scientifique.

3 Cf. Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) du 14 décembre 2012, RS 420.1.

En conséquence, l'ASSM se charge elle-même d'élaborer des directives médico-éthiques et d'en poursuivre le développement, sans être mandatée par l'État à cet égard. Les directives de l'ASSM correspondent à des réglementations d'une organisation privée. Elles constituent des recommandations professionnelles et éthiques, et s'adressent avant tout aux professionnelles de la santé. Elles n'ont pas d'effet juridique contraignant direct.

La procédure d'élaboration des nouvelles directives et de révision des directives existantes par la Commission Centrale d'Éthique (CCE) de l'ASSM présente de nombreux éléments propres à une procédure législative étatique: commissions, projets, recours à des spécialistes, consultation publique. La principale différence réside dans le fait que les organes de l'ASSM ne jouissent pas d'une légitimité démocratique, mais sont constitués sur la base de l'expérience et de l'expertise professionnelles. Ils ne sont pas représentatifs de la même diversité et ne bénéficient pas du même soutien que la procédure législative étatique. Au cours de son histoire, l'ASSM a certes évolué d'un simple groupement de médecins pour devenir une organisation dont les commissions sont composées de membres aux profils très variés, y compris de représentantes des patientes. Néanmoins, cette activité axée sur l'expertise est sans commune mesure avec la participation de la société civile au système législatif démocratique.

Valeur et influence des directives dans la pratique

Les directives jouissent d'une grande reconnaissance dans la pratique, qui se fonde sur l'expertise des spécialistes et des groupes professionnels impliqués dans leur élaboration. Elles servent de repères aux professionnelles de la santé et, de par leur intégration au code de déontologie de la FMH et leur statut de «règles de l'art» (*lex artis*), concrétisent les bonnes pratiques médicales et éthiques ainsi que la diligence professionnelle.

Bien qu'elles n'aient pas de force obligatoire sur le plan juridique, les directives de l'ASSM influencent le droit étatique de plusieurs manières. Elles sont utilisées dans la pratique des autorités administratives et judiciaires pour concrétiser des notions juridiques indéterminées. À ce titre, elles sont intégrées dans la législation, la pratique administrative et la jurisprudence.

«Les directives jouissent d'une grande reconnaissance dans la pratique. Elles servent de repères aux professionnelles de la santé et, de par leur intégration au code de déontologie de la FMH, concrétisent les bonnes pratiques médicales et éthiques ainsi que la diligence professionnelle.»

Les directives de l'ASSM sont prises en compte dans la jurisprudence, tant par les tribunaux cantonaux que par le Tribunal fédéral. Dans ses décisions, ce dernier les traite avec le plus grand respect et les reconnaît – en particulier dans les domaines où les réglementations étatiques font défaut ou sont floues – comme une source pertinente émanant d'une autorité reconnue pour l'élaboration de réglementations médico-éthiques. Néanmoins, le Tribunal fédéral ne s'estime pas lié de manière générale par les directives de l'ASSM. Il rappelle qu'elles n'ont pas d'autorité absolue ni de caractère juridiquement contraignant et que leur respect ne légitime pas en soi le comportement du corps médical. En cas de conflit entre le droit étatique et les directives de l'ASSM, les médecins doivent se conformer au droit étatique.

En outre, l'ASSM doit suivre la législation en vigueur lors de l'élaboration de ses directives et recommandations. Le droit étatique prime sur les réglementations privées; il en constitue les limites et le cadre. Cette restriction est essentielle car les directives de l'ASSM, du fait de leur caractère contraignant du point de vue déontologique, s'appliquent de fait à l'ensemble de la population dans le cadre de l'activité médicale.

Lorsque des normes juridiques étatiques renvoient à des directives de l'ASSM, ces dernières acquièrent un caractère juridiquement contraignant malgré leur nature privée. Aujourd'hui, l'ordonnance sur la transplantation de la Confédération et la législation de certains cantons renvoient aux directives de l'ASSM. Seuls les renvois statiques, qui désignent une version spécifique d'une norme privée, sont autorisés d'un point de vue juridique. En cas de modification de la norme, l'autorité réglementaire décide d'actualiser ou non le renvoi figurant dans le droit étatique. Toute influence directe de normes privées sur le droit étatique est ainsi impossible. Le législateur reste souverain. Même si les renvois statiques sont jugés recevables, ils doivent se limiter à un cadre clairement défini.⁴

Perspective

Notre société fait actuellement face à de nombreuses questions très complexes liées à divers aspects de la vie, y compris la médecine et les sujets connexes: médecine de la reproduction, transplantation d'organes, génétique, assistance au suicide, etc. Dans un État de droit démocratique, de telles questions sont intégrées au discours social et politique. Les scientifiques et les spécialistes de la pratique peuvent participer à ce discours et identifier des possibilités de régle-

4 Cf. Sprecher F. Gutachten zur Klärung des rechtlichen Rahmens und der Legitimation der medizin-ethischen Richtlinien der SAMW. Bern: Universität Bern; 2024:19 ss.

mentation. L'ASSM et ses directives ont toujours joué un rôle important dans ce domaine. La société, le législateur – et, par l'intermédiaire de ce dernier, les autorités responsables – peuvent s'inspirer des réglementations privées et se faire conseiller par des spécialistes (en éthique) en amont des prises de décisions. Toutefois, les domaines clés de la vie humaine et de la vie en société ayant une incidence sur les droits fondamentaux ne doivent pas être laissés aux organisations privées. Ils doivent être régis par le législateur démocratiquement légitimé et s'accompagner d'une participation citoyenne.

Il incombe au législateur de réglementer les grandes questions de la vie humaine, ce qui inclut par exemple la naissance et la fin de vie, ou encore la préservation du droit à l'autodétermination. Même si le degré de complexité entraîne une impossibilité de tout régler par voie légale, il existe des sujets cruciaux devant lesquels le législateur ne doit pas baisser les bras – ce qui nécessite du temps et un débat approprié.

De telles questions ne devraient ni être exclues du discours politique démocratique, ni abandonnées à des organisations privées. Le législateur ne peut pas se soustraire à sa fonction en invoquant la trop grande complexité du sujet. La priorité n'est donc pas d'identifier le caractère approprié du droit étatique ou des réglementations privées, mais de déterminer les points pour lesquels l'un ou l'autre est opportun et comment il convient de les combiner en évitant à cet égard toute forme de paternalisme.

Le droit étatique et les réglementations non étatiques remplissent leur objectif respectif dans un État de droit démocratique. Pour relever les défis inhérents à un monde aux multiples facettes (de manière générale) et ceux liés au système de santé (en particulier), il est essentiel de comprendre que les deux ont un rôle important à jouer mais présentent aussi leurs limites. Ils doivent évoluer de manière transparente en fonction de leur rôle le plus approprié et des avantages que présentent leurs interactions pour toutes. Le droit, la médecine et l'éthique ne constituent pas une fin en soi. Tous trois sont au service de la population.

Session de questions-réponses

La première question consiste à savoir à qui l'on reproche avant tout de «baisser les bras»: le législateur ou l'ASSM? Pour *Franziska Sprecher*, le respect des différents rôles et responsabilités est essentiel. Lors de l'élaboration du cadre juridique, le législateur ne doit pas baisser les bras face au degré de complexité. Dans le même temps, toute institution chargée d'élaborer des réglementations devrait examiner d'un œil critique dans quelle mesure elle dispose des compétences et de la légitimité nécessaires.

Il convient donc de distinguer d'une part les directives fondées sur l'expertise, et d'autre part les lois de l'État qui résultent d'un processus politique généralement fastidieux. Selon *Sprecher*, les sujets concernant les droits fondamentaux relèvent de la compétence du législateur. Dans le cas contraire, il existe un risque de voir s'affronter trop de positions inconciliables, sans prise en compte suffisante des préoccupations de la population – qui constituent pourtant l'enjeu ultime. Même si les questions relevant des droits fondamentaux ne doivent pas être confiées uniquement à des spécialistes, les directives de ces derniers peuvent guider le législateur.

Une personne du public fait remarquer que la légitimation est une question centrale de la philosophie du droit. La légitimation d'un point de vue juridique est certes présentée comme une question de procédure, mais il existe également un point de vue social et éthique sur la légitimation. Les processus démocratiques pourraient conduire à des résultats injustifiables sur le plan éthique, ce qui soulève une question: quelles seraient les conséquences si le peuple suisse soutenait des mesures éthiquement discutables?

Sprecher rappelle qu'il existe plusieurs bases de légitimation dans un État de droit démocratique comme la Suisse. La Constitution, avec ses valeurs fondamentales, est elle-même sujette à modification. C'est la confiance dans la capacité de jugement du peuple qui doit permettre d'éviter toute dérive dans le discours et, en fin de compte, dans les urnes. Elle concède que les développements du droit constitutionnel peuvent conduire à l'élaboration de contenus qui entrent en conflit avec les valeurs fondamentales. Cependant, le régime juridique va au-delà de la Constitution et repose aussi sur les droits humains et les traités internationaux. *Sprecher* est convaincue que le peuple souverain dispose d'une forte conscience éthique et qu'il est par conséquent apte à prendre des décisions responsables. Ainsi, la confiance accordée à sa capacité de jugement ne doit pas être mise à mal par des interventions paternalistes.

Une question est posée: pourquoi, malgré les conclusions tirées dans les années 2000, envisage-t-on à nouveau de modifier la législation en matière d'assistance au suicide? *Sprecher* fait remarquer que le droit constitue un processus politique qui implique de nombreuses parties prenantes aux multiples intérêts. L'arrêt du Tribunal fédéral rendu au printemps 2024 souligne la nécessité d'une réglementation légale. Le monde politique et les autres parties prenantes sont appelés à combler les lacunes juridiques actuelles et à éliminer les situations d'injustice. Le développement des directives médico-éthiques est comparable au processus politique. Pour montrer dans quelle mesure cela sert leur légitimation, *Sprecher* souligne l'importance de la «légitimation procédurale», que l'ASSM consolide en favorisant la transparence, la participation de spécialistes, l'assurance qualité et le large soutien apporté aux directives au moyen de consultations.

Une autre question est posée par une personne du public: à quels défis la législation suisse doit-elle faire face en matière de sujets médico-éthiques complexes, compte tenu du nombre croissant de réglementations supranationales édictées par des organisations internationales telles que le Conseil de l'Europe et l'UNESCO? *Sprecher* rappelle que le droit se joue à des niveaux très différents, et que le droit international et le droit international public en font partie. La Convention sur la biomédecine du Conseil de l'Europe relève par exemple du droit international public. Au vu des défis à relever dans le domaine de la santé, elle considère qu'il est instructif de regarder de temps à autre au-delà des frontières nationales. En raison de son intégration étroite dans les conventions sur les droits humains, le discours international est d'une importance capitale et constitue un précieux moteur de progrès. Inversement, la Suisse peut elle aussi contribuer activement au débat international. Dans ce contexte, il est important de souligner que les conventions internationales ne peuvent devenir contraignantes pour la Suisse que si une procédure de ratification les transpose dans le droit national.

Pour conclure, une personne demande dans quelle mesure la lenteur des processus législatifs représente un argument en faveur des directives. *Sprecher* préconise une fois de plus de peser les avantages et les inconvénients des deux mécanismes. L'élaboration de lois prend certes plus de temps, mais se prête ainsi à un débat social plus large. Elle souligne l'importance de tirer parti à la fois des atouts des directives et des lois pour trouver ensemble des solutions viables.

Justifier – Fondements éthiques et pertinence des directives

Prof. Markus Zimmermann, Professeur titulaire d'éthique sociale chrétienne au Département de théologie morale et d'éthique, Université de Fribourg

Les considérations suivantes reposent sur une compréhension herméneutique de l'éthique. Celle-ci part du principe qu'il convient de toujours prendre en compte plusieurs perspectives pour comprendre et évaluer les questions éthiques controversées. En outre, il est toujours tenu compte du fait que les débats éthiques et les jugements moraux sont influencés par les horizons culturels, c'est-à-dire qu'ils sont liés au contexte.

Classification éthique des directives de l'ASSM

Les directives de l'ASSM sont, conformément à une définition de la bioéthique de Daniel Callahan, un exemple typique de bioéthique politique ou réglementaire. Elles se situent entre les normes du droit positif d'une part, et l'éthique clinique axée de manière pragmatique sur le quotidien clinique d'autre part.

Historiquement, on distingue trois phases de développement dans l'éthique médicale suisse: une phase pionnière, qui s'est achevée en 1999 avec la publication du recueil «Medizinische Ethik im ärztlichen Alltag»¹, a été suivie d'une phase de consolidation qui a pris fin au plus tard avec la pandémie de Covid-19. Depuis, nous nous trouvons dans une sorte de phase de différenciation. Alors qu'à la fin des années 1990, on parlait de l'idée de publier un recueil tous les cinq ou sept ans pour aborder les thèmes existants et nouveaux de l'éthique médicale, accompagnés d'un résumé des directives de l'ASSM et d'autres articles, ce projet s'est rapidement révélé illusoire: certaines directives étaient retirées, et il y avait de plus en plus de nouvelles directives, qui sont en outre devenues toujours plus exhaustives. La dynamique de développement a augmenté de manière significative: avec le nouveau droit de la protection de l'adulte, presque toutes les directives ont dû être adaptées en 2013. Les critiques formulées pendant la pandémie à l'encontre des «directives de triage»², qui sont une annexe aux directives «Mesures de soins intensifs»³ en vigueur depuis 2013, ont montré qu'une nouvelle phase a débuté en 2020, au cours de laquelle il faudra probablement mener de nombreuses discussions sur la signification et la fonction des directives.

1 Müller H, Bondolfi A (Hrsg.). Medizinische Ethik im ärztlichen Alltag. Basel: emh-Verlag; 1999.

2 Mesures de soins intensifs. Directives médico-éthiques de l'ASSM (2013, complétées en 2020 et 2021). Annexe «Triage en soins intensifs en cas de pénurie exceptionnelle des ressources» (septembre 2021).

3 Mesures de soins intensifs. Directives médico-éthiques de l'ASSM (2013, complétées en 2020 et 2021).

«Toutes les directives de l'ASSM ont en commun le fait qu'elles fournissent des connaissances relatives à l'application, au droit, à l'éthique et à la pratique clinique qui, d'une part, visent à soulager les professionnels dans les situations de prise de décision quotidiennes et, d'autre part, à garantir une pratique cohérente au-delà du cas particulier.»

Les directives visent principalement à fournir des connaissances en matière d'action et d'orientation aux professionnels de la santé, en particulier au corps médical, mais aussi au personnel soignant et à d'autres groupes professionnels travaillant dans le domaine de la santé. En outre, au cours des dernières années, les organisations du secteur de la santé sont également devenues des groupes cibles sous le signe de l'émergence d'éthiques en matière de santé publique.

Les directives remplissent plusieurs fonctions. L'une d'entre elles consiste à combler les «lacunes de la loi» que le législateur laisse ouvertes, comme dans le domaine de l'assistance au suicide. Il existe aussi le cas inverse, à savoir que de nouvelles dispositions légales sont interprétées d'un point de vue éthique et concrétisées dans la pratique dans des directives, à l'exemple des «Mesures de contrainte en médecine»⁴ de 2015. Les directives «Diagnostic de la mort en vue de la transplantation d'organes et préparation du prélèvement d'organes»⁵ de 2017, qui ont été intégrées dans l'ordonnance relative à la loi sur la transplantation et font ainsi partie de la réglementation légale à proprement parler, représentent une autre variante.

Toutes les directives de l'ASSM ont en commun le fait qu'elles fournissent des connaissances relatives à l'application, au droit, à l'éthique et à la pratique clinique qui, d'une part, visent à soulager les professionnels dans les situations de prise de décision quotidiennes et, d'autre part, à garantir une pratique cohérente au-delà du cas particulier. Contrairement aux textes de loi, les directives sont modifiables de manière flexible et rapide en fonction des nouveaux développements techniques, juridiques ou sociaux.

Les directives se distinguent par le fait qu'elles font l'objet d'une consultation d'experts pendant leur élaboration ainsi que d'une consultation publique avant l'adoption définitive de nouvelles directives ou de directives révisées, de ma-

4 Mesures de contrainte en médecine. Directives médico-éthiques de l'ASSM (2015).

5 Diagnostic de la mort en vue de la transplantation d'organes et préparation du prélèvement d'organes. Directives médico-éthiques de l'ASSM (2017).

nière à ce que tout le monde puisse participer à la définition de leur contenu. C'est ainsi que naissent des documents consensuels, basés sur la culture du compromis établie en Suisse: les projets sont déjà conçus de manière à favoriser le consensus ou le compromis, puis les derniers détails sont aplanis lors du processus de consultation. Ainsi, malgré des sujets éthiques souvent controversés, il est possible de trouver une voie soutenue par une grande majorité de la société, qui est ensuite même utilisée comme référence normative dans les jugements du Tribunal fédéral.

Remises en question, conflits et défis

Cette importance sociale n'a toutefois pas toujours pu s'affirmer. Des conflits significatifs sont survenus, dont quatre sont cités ci-après à titre d'exemples, sans entrer dans le détail des discussions de fond.

Le premier cas, spectaculaire, fut celui du chanvrier Bernard Rappaz en 2010: contrairement aux directives en vigueur dans le monde entier et pas seulement en Suisse, le Tribunal fédéral a jugé que les médecins étaient tenus, dans certaines circonstances, d'alimenter artificiellement, par la force, une personne en détention, capable de discernement, en grève de la faim et menacée de mort. L'arrêt précise que «...les règles établies par une fondation qui n'exerce pas de puissance publique, n'ont pas force de loi.»⁶ Dans un cas conflictuel comme celui de Bernard Rappaz, les juges ont déclaré que les médecins ne pouvaient pas invoquer les directives éthiques si les conditions d'une obligation juridique d'alimentation forcée étaient remplies. Le conflit a été résolu à la «façon suisse»: une alternative a été proposée au chanvrier valaisan, à savoir faire valoir son droit au niveau européen. Il a fait usage de ce droit, a recommencé à s'alimenter volontairement et a survécu. Le conflit entre le droit et l'éthique a été «évité», laissant néanmoins un léger goût d'inachevé.

Un deuxième exemple est le conflit qui a opposé la FMH et l'ASSM entre 2018 et 2022 au sujet des dispositions déontologiques de l'assistance médicale au suicide. Le litige portait sur la question des critères déontologiques à respecter lors d'une assistance médicale au suicide. La FMH était d'avis que l'assistance au suicide devait continuer à être pratiquée uniquement en fin de vie d'une personne souhaitant mourir, comme dans les directives «Prise en charge des patientes et patients en fin de vie»⁷ en vigueur de 2004 à 2018. Les directives révisées «Atti-

6 Arrêt du Tribunal fédéral (ATF) 136 IV 97:113.

7 Prise en charge des patientes et patients en fin de vie. Directives médico-éthiques de l'ASSM (2004, actualisées en 2013).

tude face à la fin de vie et à la mort»⁸ présentées par l'ASSM en 2018 accordaient, conformément à la pratique déjà établie de longue date en Suisse, la possibilité, sous certaines conditions, d'accorder une assistance médicale au suicide même en dehors de la phase terminale. Les deux parties ont finalement cherché le dialogue, et les directives révisées de 2022 offrent à nouveau, d'une certaine manière, un compromis: la FMH était prête à renoncer au critère strict de «fin de vie», tandis que l'ASSM a fait des concessions en formulant plus clairement que le désir de mourir doit être fondé sur des symptômes de maladie ou des limitations fonctionnelles. Un thème de fond important, mais largement tabou, qui se pose également en Allemagne à la suite d'un arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale allemande de 2020, est le suivant: les personnes en bonne santé ont-elles également un droit moral à une assistance médicale au suicide? Cette thématique devra probablement être discutée de manière approfondie par l'ASSM sous l'angle de l'éthique médicale.

Un troisième conflit, qui s'est déroulé en interne entre la Commission Centrale d'Éthique (CCE) de l'ASSM et la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine (CNE), concernait la réglementation du diagnostic préimplantatoire, autorisé légalement en Suisse depuis 2017. Après la publication par l'ASSM, en 2020, des recommandations «Procédures de tests génétiques préimplantatoires PGT»⁹, la CNE a publié deux ans plus tard les «Directives sur le diagnostic préimplantatoire (DPI)»¹⁰. Les divergences qui en ont résulté ont pu être apaisées à la «façon suisse», à savoir par une discussion entre les responsables et par un compromis. La première divergence portait sur une question de fond, à savoir le traitement approprié, du point de vue de l'éthique médicale, des informations excédentaires, notamment la connaissance du sexe biologique des embryons en laboratoire. L'autre divergence, plus importante, concernait la catégorie de texte des deux documents: alors que les recommandations de l'ASSM sont à considérer comme un guide éthique pour la pratique, les directives de la CNE proposent des concrétisations et des interprétations du droit positif, comme le prévoit la loi sur la procréation médicalement assistée: la CNE «doit en particulier élaborer des directives en complément de la présente loi»¹¹. Du point de vue de la CNE, le droit contient, dans le cas de la réglementation relative au DPI, des lacunes et des imprécisions qui peuvent conduire, dans la pratique, à des

8 Attitude face à la fin de vie et à la mort. Directives médico-éthiques de l'ASSM (2018, actualisées en 2021).

9 Procédures de tests génétiques préimplantatoires PGT. Directives médico-éthiques de l'ASSM (2020).

10 Directives concernant la réglementation du diagnostic préimplantatoire dans la loi sur la procréation médicalement assistée. Directives de la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine, CNE (2022).

11 Loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA), art. 28, al. 3a.

inégalités de traitement. Tout comme les directives de la CNE concernant la protection du bien de l'enfant publiées récemment, les recommandations sur le DPI s'adressent au législateur pour qu'il précise certains points du droit en vigueur.

Le quatrième exemple est, comme le premier, à nouveau spectaculaire: il s'agit des réactions philosopho-juridiques aux «directives de triage»¹² de l'ASSM pendant la pandémie de Covid-19. Bijan Fateh-Moghadam et Thomas Gutmann ont d'abord émis de vives critiques à l'encontre des directives de l'ASSM dans leur «Verfassungsblog», puis dans une publication spécialisée.¹³ Les auteurs attirent l'attention sur les limites juridiques de l'éthique médicale et soulignent à plusieurs reprises dans le texte qu'il n'existe pas ou qu'il ne devrait pas exister de vides juridiques dans lesquels des directives déontologiques pourraient s'engouffrer. Ils soulignent ainsi l'impossibilité d'un contrôle par l'éthique, ne serait-ce qu'en raison des énormes divergences d'opinion théoriques qui existent dans ce domaine. Dans le cas concret du triage en soins intensifs en cas de pénurie de ressources, l'éventail va de l'accent mis sur l'équivalence radicale de chaque vie humaine aux positions utilitaristes en matière de santé, en passant par celles visant à maximiser le nombre d'années de vie à gagner. Selon les deux auteurs, l'éthique médicale tend vers des positions axées sur les résultats, tandis que la science juridique favorise les positions axées sur les droits (fondamentaux).

Les reproches qui jusqu'à présent étaient souvent adressés à des éthiques particulières sont ici étendus à l'ensemble de l'éthique (médicale). La pluralité des approches relevant de la philosophie du droit n'est guère mieux lotie, si bien que la seule issue serait une sorte de positivisme juridique, qui ne pourrait toutefois pas non plus se passer d'interprétations concurrentes du droit en vigueur. Il semble clair que l'éthique professionnelle médicale en tant qu'élément irénique et médiateur de la société s'est fissurée et ne fonctionne plus de manière irréprochable.

12 Mesures de soins intensifs. Directives médico-éthiques de l'ASSM (2013, complétées en 2020 et 2021). Annexe «Triage en soins intensifs en cas de pénurie exceptionnelle des ressources» (septembre 2021).

13 Cf. Fateh-Moghadam B, Gutmann T. Gleichheit vor der Triage. Rechtliche Rahmenbedingungen der Priorisierung von Covid-19-Patienten in der Intensivmedizin. In: Hörnle T, Huster S, Poscher R (Hrsg.). Triage in der Pandemie. Tübingen: Mohr Siebeck; 2021:291-334.

Considérations métaéthiques

Sans être en mesure de présenter une analyse détaillée, on peut supposer avec une certaine plausibilité que les directives de l'ASSM reposent dans l'ensemble sur une théorie normative déontologique mixte, avec un certain biais en faveur des arguments de conséquence. En d'autres termes, outre les arguments déontologiques basés sur les droits, comme la dignité humaine, les droits fondamentaux et l'autonomie, les arguments axés sur les conséquences, tels que la non-malfaisance et l'assistance, sont également pondérés. Contrairement à certains pays voisins, la Suisse a tendance à accorder une plus grande importance aux arguments de conséquence, dont les arguments utilitaristes, et ce tout en attribuant une grande importance à la liberté individuelle. Il existe donc toujours des tensions, car la liberté individuelle et les considérations d'utilité supra-individuelles sont susceptibles d'entrer rapidement en concurrence. C'est ce qui s'est passé lors de la pandémie, mais c'est aussi un point primordial dans la question de l'allocation équitable des ressources dans le domaine de la prise en charge sanitaire.

En fin de compte, les directives n'atteignent leur objectif que parce que leur contenu se rattache toujours aux valeurs existantes de facto au sein de la population suisse et s'en inspire fortement. D'un point de vue métaéthique, on recherche un cohérentisme éthique qui implique un ajustement continu entre ce que les gens considèrent intuitivement comme juste dans une société et ce qui s'avère juste sur la base de l'application des principes éthiques fondamentaux. L'équilibre dit de réflexion aboutit à une morale de bon sens, selon le concept de Tom Beauchamp et James Childress¹⁴, qu'ils ont eux-mêmes repris en grande partie de la théorie de la justice¹⁵ de John Rawls.

«Les directives n'atteignent leur objectif que parce que leur contenu se rattache toujours aux valeurs existantes de facto au sein de la population suisse et s'en inspire fortement.»

Si la CCE procédait tout à fait différemment et formulait p. ex. des exigences similaires à celles proposées par Weyma Lübke¹⁶ pendant la pandémie, à savoir, en cas de doute, laisser le tirage au sort décider qui obtiendra l'une des places sous respiration artificielle encore disponibles, c'est-à-dire se baser sur une stricte

14 Cf. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. Eighth Edition. New York: OUP; 2019.

15 Cf. Rawls J. Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt a. M.: Suhrkamp; 1979.

16 Cf. Lübke W. Effizienter Ressourceneinsatz in einer Pandemie und das Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht. In: Hörnle T, Huster S, Poscher R (Hrsg.). Triage in der Pandemie. Tübingen: Mohr Siebeck; 2021:257-89.

égalité de traitement de toutes et tous sans tenir compte de la probabilité de survie d'une personne, il est alors fort probable que cette démarche aurait été rejetée lors d'une consultation. Un rigorisme moral dans la tradition kantienne ne coïncide tout simplement pas avec les valeurs ancrées dans la population suisse. D'un point de vue métaéthique, on peut le déplorer ou non, mais d'un point de vue pragmatique, il n'y a pas d'alternative au rattachement à des valeurs culturellement ancrées. De même, une éthique prophétique comme celle présentée p. ex. par le pape François dans son encyclique «Fratelli tutti»¹⁷ il y a quatre ans, ne peut pas «fonctionner» en Suisse, car le pape y critique non seulement massivement le capitalisme, mais remet aussi fondamentalement en question le droit de propriété, une position qui ne devrait guère trouver de reconnaissance dans notre pays.

Julian Nida-Rümelin fait en outre remarquer qu'une éthique qui raisonne sans tenir compte de l'ethos vécu resterait en grande partie sans conséquence. En supposant qu'il ait raison sur ce point, une éthique fondée sur le cohérentisme, notamment en ce qui concerne les aspects réglementaires ou politiques, serait dépourvue d'alternative.

Une tout autre perspective, seulement esquissée dans ce cadre, est celle de la biopolitique, qui est susceptible de fournir d'autres éclairages importants. Elle met l'accent sur l'analyse du pouvoir: en quoi consiste la légitimation des directives éthiques? Quelle est l'importance et la probabilité d'une prise en compte des points de vue innovants ou particuliers dans les débats publics? Qui détermine les débats sur la question de savoir qui, dans notre société, devrait avoir le droit de «faire vivre et laisser mourir», pour reprendre l'expression de Michel Foucault?

Dans une perspective biopolitique, il s'agit en fin de compte de la question de la gouvernance: comment, de quelle manière une société de la modernité tardive gère-t-elle les questions complexes de bioéthique et d'éthique médicale? Avec l'importance croissante accordée à la perspective de la santé publique, et donc à l'idée d'optimiser la santé de la population plutôt que de promouvoir l'autonomie individuelle, certaines préoccupations biopolitiques se transforment aujourd'hui en véritables défis. Il s'agit notamment de thèmes comme l'eugénisme libéral, qui vise à améliorer l'espèce humaine, ou l'idée de la sacralité de la vie, portée p. ex. par les néo-fascistes Fratelli d'Italia, qui peut conduire, du moins d'un point de vue suisse, à des conclusions biaisées concernant certaines pratiques au début et à la fin de la vie.

17 Cf. Rawls J. Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1979.

Perspectives

Si les directives de l'ASSM n'existaient pas, la conséquence des réflexions menées ici serait qu'en Suisse, quelque chose d'autre devrait assumer leur fonction au sens de la gouvernance. Les partis politiques ou le droit seraient, pour diverses raisons, inadaptés ou dépassés. Des personnes autoritaires, qui déclarent pour ainsi dire *ex cathedra* ce qui est bien et ce qui est mal, ne sont pas une alternative acceptable pour la Suisse.

L'avenir nous dira ce que l'évolution des directives, qualifiée de phase de différenciation, apportera, et cela devrait dépendre en grande partie de la place que la Suisse accordera à une morale dite «de bon sens». Les processus de compréhension et de réglementation concernant l'utilisation des antibiotiques, l'édition du génome ou encore les questions relatives au concept «Une seule santé» et à la durabilité montrent que nous avons besoin d'une telle morale non seulement au niveau national, mais aussi au niveau mondial.

Discussion

Lors de la séance de questions-réponses qui a suivi, il a été souligné que l'éthique et le compromis étaient en fait considérés comme incompatibles, et il a été constaté que cela était en contradiction avec la pratique présentée actuellement, à l'exemple du compromis entre l'ASSM et la CNE dans le domaine du diagnostic préimplantatoire.

Markus Zimmermann considère que la résolution de cette contradiction trouve son origine dans la culture du compromis profondément ancrée de la société suisse. La citation de Michael Walzer «Morality, in other words, is something we have to argue about»¹⁸ touche au cœur du problème: les questions morales entraînent inévitablement des discussions controversées. Le terme anglais «to argue» implique moins une argumentation rationnelle qu'un débat constructif. Cette lutte pour la meilleure solution est essentielle, tant pour la culture du débat européen que pour la CNE et la CCE. Elle a fait ses preuves dans une Suisse quadrilingue et multiculturelle, où il est courant de mettre fin à de tels conflits par consensus. L'ASSM s'appuie sur cette tradition sociale qui, selon *Zimmermann*, est moins marquée dans d'autres pays.

Zimmermann relativise la question d'une éventuelle perte de la qualité des résultats de ces consensus en distinguant l'éthique générale de l'éthique réglementaire. Cette argumentation s'appuie sur des conceptions de la bioéthique telles qu'elles ont été défendues p. ex. par Daniel Callahan¹⁹, qui avait attribué à l'éthique réglementaire une signification importante dans la société et avait souligné que celle-ci, tout comme l'éthique clinique, était toujours proche des valeurs représentées au sein de la société.

En Suisse, quiconque s'oppose délibérément au consensus social dominant, notamment dans le domaine des droits reproductifs, doit s'attendre à de vives réactions, souligne *Zimmermann*. La société suisse se caractérise par une conception relativement homogène de la morale, sur laquelle les instances nationales s'appuient également dans leur travail. Au vu de la profonde polarisation de la société aux États-Unis, il n'est pas étonnant que la Commission présidentielle de bioéthique n'ait plus été convoquée depuis des années, alors que les organes nationaux d'éthique en Suisse, comme la CNE et la CCE, ont pu poursuivre leur travail de manière fructueuse jusqu'à présent, et que leurs déclarations rencontrent généralement l'approbation de tout le monde. Toutefois, compte tenu de l'évolution rapide des technologies, notamment dans le domaine de l'édition du génome humain, de l'intelligence artificielle ou de la neuroéthique, il s'agit d'un défi de plus en plus difficile à relever, car il serait plus judicieux de réglementer ces thèmes à l'échelle mondiale. Il est certes louable que les organes de l'ASSM soulignent l'importance de l'éthique pour la gouvernance, mais la question se pose de savoir si, compte tenu des progrès techniques et des changements politiques, les choses pourront continuer à fonctionner à l'avenir comme elles l'ont fait au cours des dernières décennies.

19 Cf. Callahan D. Bioethics. In: Bioethics. In: Encyclopedia of Bioethics. Second Edition. Vol. 1. New York: Simon & Schuster Macmillan; 1995:247-56.

Appliquer – Les directives dans la pratique médicale

Dr Georges Klein et Dr Grégory Yersin, Service d'Expertises Psychiatriques, Institut Central des Hôpitaux, Hôpital du Valais

Les directives médico-éthiques de l'ASSM occupent une place très importante dans la pratique médicale. Certaines sont utiles pour de nombreuses spécialités, d'autres trouvent leur application avant tout dans des domaines très spécifiques. À titre d'exemple, pas moins de neuf directives parmi les 17 en vigueur font partie des lectures et des références fréquentes dans les Services de Psychiatrie et Psychothérapie et du Service d'Expertises Psychiatriques de l'Hôpital du Valais. Les thèmes de prédilection y sont entre autres les directives anticipées, la capacité de discernement, le traitement de personnes démentes ou détenues, les mesures de contrainte, ainsi que la fin de vie et la mort.

Les vertus des directives médico-éthiques de l'ASSM

Les directives de l'ASSM soutiennent la réflexion des professionnelles de santé dans la clinique quotidienne. Elles stimulent, inspirent, offrent un cadre au raisonnement clinique et éthique et facilitent la prise de décisions dans les situations complexes. Très souvent, elles servent de bases pour rédiger des procédures institutionnelles ou des directives propres à un service. Elles jouent en quelque sorte le rôle d'interprètes entre le cadre juridique réglementant la pratique médicale et l'activité des médecins et d'autres professionnelles au quotidien. Elles traduisent les dispositions légales en un langage compréhensible pour la pratique. D'une certaine façon, elles permettent aux professionnelles de santé de se réconcilier avec le droit. Il faut reconnaître en effet que les études de médecine, même au niveau postgrade traitent peu de concepts juridiques. Au-delà de cet aspect de compréhension de la loi, elles complètent aussi les lacunes du droit.

Une caractéristique socio-démographique propre à la Suisse confère une utilité particulière aux directives. En effet, selon les statistiques médicales de 2023, 40% des 41'000 médecins pratiquant en Suisse disposent de diplômes étrangers.¹ Cette réalité apporte une grande richesse dans la pratique quotidienne, mais implique aussi que ces personnes proviennent d'horizons très divers et possèdent parfois des cultures professionnelles passablement différentes. L'application des directives de l'ASSM permet ainsi d'uniformiser la pratique médicale en Suisse.

1 Hostettler S, Kraft E. Statistique médicale 2023 - 40% de médecins étrangers. Bulletin des médecins suisses 2024;105(12):30-36

«Les directives de l'ASSM soutiennent la réflexion des professionnelles de santé dans la clinique quotidienne. Elles stimulent, inspirent, offrent un cadre au raisonnement clinique et éthique et facilitent la prise de décisions dans les situations complexes.»

À titre d'exemple, le traitement sans consentement dans le cadre d'une mesure de placement à des fins d'assistance fait l'objet d'un article dans le code civil suisse (art. 434, CC). En France voisine, le sujet du traitement contraint n'est en revanche pas abordé dans la loi, ni même dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé dédiées aux mesures de contrainte en psychiatrie.² À l'opposé, en Allemagne, c'est une thématique qui est débattue jusqu'au Bundestag. Un autre exemple de disparités culturelles se retrouve dans la question de la représentation thérapeutique, inscrite dans le code civil suisse (art. 378, CC), qui découle de la volonté de respecter l'autonomie de la personne. Dans de nombreux pays, cette conception de l'autonomie est pourtant inconnue, ou en tous les cas n'est pas envisagée sous l'aspect de la représentation par un tiers de la personne concernée, souvent désignée par elle avant que ne survienne l'incapacité de discernement, comme le prévoit le législateur en Suisse.

Les directives jouent aussi un rôle favorable dans la quête de sens des médecins par rapport à leur profession complexe et exigeante. Les statistiques indiquent qu'une médecin sur cinq quitte la profession dans les dix ans qui suivent sa formation. C'est pourquoi il est important de promouvoir l'utilisation des directives pour les accompagner dans leurs réflexions, leur fournir des outils pour répondre à leurs questionnements, donner du sens à leur pratique clinique et ne pas les laisser seules face aux nombreux dilemmes éthiques. Les directives contribuent certainement à développer et guider la réflexion clinique et à maintenir le plaisir et le bien-être professionnels, avec en corolaire un allongement de la pratique du métier.

Difficultés d'application

La mise en pratique des directives peut toutefois se heurter à des écueils. Des critiques circulent sur le terrain, notamment en ce qui concerne la longueur et la complexité des textes. Leur lecture peut parfois être perçue comme une tâche administrative supplémentaire. Selon d'autres points de vue, les directives représentent une ingérence et des contraintes inacceptables pour le métier ou sont considérées comme une restriction de l'autonomie professionnelle. Elles corro-

2 «Isolement et contention en psychiatrie générale». Texte des recommandations de l'Haute Autorité de Santé (2017); «Programme de soins psychiatriques sans consentement». Guide de l'Haute Autorité de Santé (2021).

borent parfois certains préjugés par rapport à l'autorité et peuvent éveiller de la méfiance alors que les questions d'éthique clinique qui surgissent trouvent leur source, et leurs réponses, dans la nature même de la pratique de la médecine. Les disciplines médicales se basent d'une part sur les sciences naturelles (biologie, chimie, physique, physiologie, pathologie, pharmacologie, immunologie, épidémiologie, etc.), et d'autre part sur une «technè», un art (diagnostiquer, traiter, prévenir les maladies), au même titre que la navigation chez les Grecs anciens. Il peut alors être difficile d'admettre que d'autres notions interviennent également dans la pratique de l'art, comme les sciences humaines, la déontologie ou le droit, et qu'il s'agit de savoir comment les intégrer dans l'intérêt de la personne malade.

Selon une expérience personnelle, l'acceptation des directives semble varier en fonction de l'âge des professionnelles et de l'avancement de leur carrière. Dans leur quête de savoir et de connaissances, les jeunes médecins sont globalement plus intéressées par les directives, alors que les professionnelles plus âgées ont plutôt tendance à considérer pouvoir s'en passer. Les médecins qui dirigent des services peuvent les voir comme une sorte de concurrence à leurs propres compétences et expériences, ou comme des freins à leur besoin d'asseoir leur autorité.

Réflexion clinique sur un cas concret

L'existence de directives sur un sujet ne suffit en soi pas au déploiement de celles-ci. Certes les directives orientent la réflexion, mais leur mise en pratique dans un cas concret exige tout de même d'engager sa responsabilité professionnelle personnelle. Cela passe notamment par la défense d'opinions divergentes dans un débat respectueux, la remise en cause de ses compétences et connaissances, un questionnement critique mais en toute confiance entre collègues, le soutien des médecins cadres. Les Directions hospitalières doivent également reconnaître la nécessité de la réflexion clinique et éthique dans la pratique quotidienne et que permettent justement de nourrir les directives de l'ASSM, en légitimant et octroyant notamment le temps nécessaire aux médecins et aux équipes de soins.

Se pencher sur les directives pour réfléchir à un cas concret prend du temps et, aujourd'hui où tout doit aller vite, cela représente un vrai défi. Comme la réflexion peut être considérée par certains comme un signe d'hésitation ou de faiblesse, il est d'autant plus important que les Directions hospitalières s'impliquent pour en légitimer l'usage. Les conclusions tirées peuvent en outre devenir déstabilisantes, conduire à un inconfort, à un questionnement de l'ordre établi ou même ébranler, des croyances personnelles.

«La mise en pratique des directives dans un cas concret exige tout de même d'engager sa responsabilité professionnelle personnelle. Cela passe notamment par la défense d'opinions divergentes dans un débat respectueux et la remise en cause de ses compétences et connaissances.»

Face à une situation complexe, il peut sembler plus facile d'opter pour une solution simple et rapide, car une réponse nuancée, élaborée pas à pas à l'aide des directives, apparaîtra comme moins spectaculaire qu'une réponse tranchée parfois réductrice.

Conclusions

Les directives sont précieuses et utiles pour la pratique clinique. Elles se révèlent souvent simplement indispensables. Elles requièrent toutefois un soutien institutionnel à leur application, même si parfois une part d'ingérence leur est reprochée. À l'intersection d'enjeux de pouvoir, elles peuvent susciter une certaine méfiance. Malgré cela, elles constituent d'excellents outils pour trouver un terrain d'entente avec soi-même, entre collègues et avec les patientes, et finalement pratiquer un art de la médecine respectueux et éthique. Elles contribuent de manière essentielle à expliquer aux médecins les valeurs fondamentales que certaines lois concernant le domaine de santé véhiculent.

Table ronde: impulsions pour l'avenir

Avec le Professeur de droit Thomas Gächter, la Présidente de la FMH Yvonne Gilli, la Conseillère aux États Maya Graf, le psychiatre et Président de la CCE Paul Hoff, la médecin et éthicienne de la médecine Samia Hurst et le modérateur Jean-Daniel Strub.

L'animateur, *Jean-Daniel Strub*, constate en introduction que les directives médico-éthiques de l'ASSM, leur contenu et leur légitimation ont fait et font toujours l'objet de débats. Ce constat vaut aussi bien dans le contexte déontologique que politique, et ce jusqu'aux plus hautes sphères de l'appareil démocratique suisse. Cette table ronde offre l'occasion d'aborder les évolutions et les défis qui en découlent.

En premier lieu *Paul Hoff* est interrogé sur la manière dont la CCE prend en compte la question de la légitimation dans son travail. *Hoff* souligne la nécessité d'une collaboration interprofessionnelle: tant dans la pratique quotidienne du système de santé qu'au sein de la CCE, il est essentiel de regrouper les compétences spécifiques des groupes professionnels. Il convient de reconnaître les groupes dans leur spécificité respective, sans les séparer artificiellement les uns des autres.

«La CCE s'efforce toujours de rechercher un équilibre entre la considération des évolutions sociétales et la nécessité de valeurs éthiques stables.»

La CCE agit dans un environnement extrêmement dynamique et volatil, dont les conditions-cadres changent constamment. En même temps, il ne peut y avoir de réponses définitives en éthique médicale. Il convient plutôt de trouver un juste milieu entre les certitudes absolues et les opinions purement subjectives. La CCE s'efforce toujours de rechercher un équilibre entre la considération des évolutions sociétales et la nécessité de valeurs éthiques stables. Il importe d'éviter aussi bien le relativisme, susceptible de conduire à l'arbitraire, que le moralisme dogmatique et le paternalisme. Pour *Hoff*, la réflexion sur soi revêt une grande importance pour la CCE, notamment dans les situations où aucune solution simple n'est identifiable et où des questions fondamentales, allant jusqu'à la légitimation, se posent. Il souligne que les débats dans un espace de réflexion comme la CCE sont essentiels, et que la qualité des résultats du travail s'affine dans le cadre des discussions et parfois des divergences.

«Corridor» d'action complémentaire à la loi

Interrogée sur les forces et les faiblesses des réglementations légales, *Maya Graf* cite l'exemple de l'absence de réglementation légale du triage en soins intensifs en cas de pénurie exceptionnelle de ressources comme lors de la pandémie de Covid-19. À l'époque, la pénurie de lits en soins intensifs et de personnel médical avait nécessité des décisions difficiles pour définir les critères d'attribution des places de traitement. Pour *Graf*, les directives de l'ASSM étaient insuffisantes pour ces questions hautement sensibles sur le plan éthique. Elle juge nécessaire une base légale élaborée en concertation avec la population. *Graf* a concrétisé cette exigence dans sa motion «Bases légales et protection contre la discrimination lors du tri des patients pour l'accès aux soins intensifs». Elle cite la loi sur la transplantation comme exemple d'action législative dans un domaine hautement sensible sur le plan médico-éthique. C'est là que, pour la première fois, une loi a fixé les critères du constat du décès d'une personne, ce qui a eu des répercussions sur le don d'organes. *Graf* salue le fait que le législateur s'adapte aux évolutions sociétales et passe à l'action, sans toutefois oublier sa mission de protection contre la discrimination.

Yvonne Gilli souligne la grande importance, voire le caractère indispensable des directives médico-éthiques pour le corps médical. Alors que la loi fixe un cadre général, les directives fournissent des orientations concrètes pour la prise en charge individuelle des patientes. *Gilli* souligne en outre l'importance d'une compréhension commune des valeurs par le corps médical. Cette compréhension est influencée par les directives déontologiques contraignantes qui sont intégrées dans le code de déontologie par la Chambre médicale, légitimée démocratiquement. Dans le quotidien clinique, *Gilli* rappelle que les directives appliquées de manière spécifique à chaque spécialité fournissent des garde-fous. Le corps médical a besoin de ces repères, car il est souvent confronté à l'incertitude et à l'insécurité dans des situations complexes et parfois existentielles. *Gilli* plaide donc pour que le contenu des directives, et plus généralement de l'éthique clinique, soit encore mieux communiqué et intégré dans le travail quotidien.

«Alors que la loi fixe un cadre général, les directives fournissent des orientations concrètes pour la prise en charge individuelle des patientes. En outre elles influencent la compréhension commune des valeurs par le corps médical.»

Thomas Gächter est interrogé sur la légitimation de l'ASSM, une organisation privée qui réglemente par des normes un domaine d'une grande importance publique, et qui endosse ainsi un rôle public. *Gächter* pose la question inverse: quelles seraient les implications si l'ASSM et ses directives n'existaient pas? Pour lui, si l'ASSM édicte des directives, c'est parce que les lois sont souvent formulées de manière très générale et ne présentent pas le degré de précision nécessaire à la pratique médicale. Les lois fournissent une structure de base, mais pas de directives d'action concrètes. Une commission comme la CCE dispose des connaissances et des ressources nécessaires pour analyser en profondeur des questions complexes, à la différence aussi bien du législateur que de certains professionnels de la santé.

Gächter justifie l'existence et la nécessité des directives par le fait que le droit en vigueur présente souvent des lacunes en raison de formulations imprécises ou de la réticence du législateur à réglementer des sujets complexes et controversés. Il en résulte un besoin d'orientation dans la pratique. Pour ces cas, les directives fournissent des recommandations concrètes sur la manière d'agir, fondées sur une expertise professionnelle et des réflexions discursives. La légitimation de l'ASSM et de ses directives découle donc de leur fonction complémentaire à la loi et du fait qu'elles servent d'orientation dans les domaines où le législateur n'est pas (encore) intervenu. *Gächter* ajoute que les milieux politiques sont toutefois appelés à définir des conditions-cadres légales lorsque cela s'avère nécessaire.

Aide en cas de conflits de valeurs

Des précisions sont demandées à *Samia Hurst* sur l'importance des directives dans la pratique quotidienne et sur les questions éthiques qui préoccupent les praticiennes. Sur la base de son expérience à la consultation d'éthique clinique des Hôpitaux universitaires de Genève, elle explique que les praticiennes sont confrontées à d'autres questions que celles débattues ici. Leur problème n'est pas du type «Je voudrais faire quelque chose d'interdit, comment puis-je m'en sortir?» Ce public est composé de personnes qui ont une très sincère et profonde envie de bien faire, qui sont soucieuses de respecter les valeurs éthiques, les normes et les directives dans leur pratique. Il y a une très bonne concordance entre le contenu de la majorité des directives et les personnes qui sollicitent une consultation d'éthique. Les directives sont fondamentales pour elles, parce qu'elles énumèrent les différentes considérations à avoir face à un cas précis. Elles mettent le doigt sur certains éléments qui doivent être pris en compte, mais elles ne donnent pas nécessairement la réponse.

Ces personnes viennent en consultation lorsqu'elles n'arrivent pas à concilier toutes ces recommandations dans un cas concret, pour différentes raisons résultant de la situation particulière. Elles se trouvent face à ce que l'on appelle un conflit de valeurs et ont besoin d'une aide extérieure pour trouver une solution. Il n'est pas possible d'arbitrer ces situations une fois pour toute. Les particularités du cas singulier sont trop pertinentes. On est obligé de procéder à une évaluation au cas par cas, et c'est précisément dans ce processus que les directives sont utiles.

«Il y a une très bonne concordance entre le contenu de la majorité des directives et les personnes qui sollicitent une consultation d'éthique. Les directives sont fondamentales pour elles, parce qu'elles énumèrent les différentes considérations à avoir face à un cas précis.»

Selon *Hurst*, l'éthique a tendance à faire mieux que le droit dans ce genre de problèmes très précis, parce qu'on voit mal une loi qui dirait «Faites au mieux!». Le droit doit être plus tranché. Il peut moins bien tenir compte de situations où chaque cas est tellement différent. En revanche, si la question est de savoir ce qui est permis ou interdit, ce qui doit ou ne doit pas être fait, alors évidemment que l'éthique se trouve complètement démunie. Pour une question de cet ordre, on a effectivement besoin du droit et de la déontologie. La complexité que nous avons souvent dans l'éthique clinique rend ces différents domaines complémentaires.

Concernant l'importance des directives sur le plan international, *Hurst* indique que leur intérêt réside dans le fait qu'elles sont élaborées avec ce public cible en tête. En conséquence, elles sont très respectueuses des réalités du terrain et explicitent les difficultés qui y sont effectivement rencontrées. D'autres pays ayant moins d'institutions participatives disposent de documents semblables, mais dans lesquels les problèmes concrets du terrain sont moins intégrés, parce qu'ils sont rédigés davantage par des expertes théoriciennes, avec un système de consultation moindre que celui pratiqué par l'ASSM. *Hurst* reçoit régulièrement des demandes d'éthiciennes d'autres pays, qui s'interrogent sur le pourquoi de certains contenus de nos directives, qui leur paraissent un peu contradictoires. Ces contenus résultent justement de la prise en compte de la réalité du terrain, au détriment peut-être d'une certaine élégance ou perfection architecturale du concept, plus présente dans les directives étrangères. Mais ils ont donc une plus grande utilité pour le respect des valeurs éthiques dans la situation individuelle et une plus grande force de persuasion pour les utilisatrices.

La discussion se poursuit par l'évocation d'une mise en garde d'un ancien membre de la Commission nationale d'éthique contre la tendance de vouloir tout régler par des lois, ou même des directives, parce que c'est justement dans la marge de manœuvre laissée libre que le personnel médical a la possibilité d'exercer un jugement éthique.

Hurst approuve cette idée et la pousse plus loin, en évoquant son expérience d'experte mandatée avec d'autres spécialistes pour répondre aux questions de la commission parlementaire à propos de la motion Graf. Un de ces experts défendait notamment l'idée que lorsque la situation imposait un tri, celui-ci était illégal. L'entrée aux soins intensifs ne pouvait être refusée sur quelque base que ce soit. Elle suppose que tout le monde s'accorde sur le fait qu'un tri ne peut pas reposer sur la base de l'identité, mais qu'il peut se justifier lorsqu'il est basé sur des critères pronostiques et cliniques. Cette personne n'avait pas de solution à proposer, mais se contentait de soutenir que tout refus devrait être illégal. Une réglementation de ce type, sans marge de manœuvre, pourrait condamner les professionnelles de santé à commettre des crimes, parce que dans des cas singuliers les normes les contraindraient de faire une chose et son contraire. Ce n'est évidemment pas ce qui est souhaité pour les praticiennes. Il peut être plus utile et approprié de leur indiquer simplement les valeurs à respecter.

Gilli ajoute que les marges de manœuvre dans la pratique médicale sont non seulement importantes pour une prise en charge adéquate et équitable des patientes, comme l'a montré la pandémie de Covid-19, mais aussi pour la motivation intrinsèque des professionnelles de la santé. L'organisation au moyen des garde-fous fixés par les lois et les directives permet au corps médical d'assumer une responsabilité éthique. *Gilli* plaide donc pour un accompagnement professionnel des médecins sur les questions éthiques et une socialisation correspondante au sein de la profession.

Orientation sur des valeurs plutôt que sur l'esprit de groupe parlementaire

À la question de savoir si le Parlement est conscient de la complexité des activités médico-éthiques dans le quotidien clinique, *Graf* répond par l'affirmative et renvoie aux commissions de santé du Parlement, qui entendent les différentes actrices, discutent et évaluent leurs positions. *Graf* souligne la nécessité de marges de manœuvre qui s'appuient sur les bases constitutionnelles et les lois qui en découlent. Celles-ci sont d'une importance capitale, en particulier dans le domaine de la santé, afin que les directives médico-éthiques soient efficaces et que le personnel médical dispose d'une marge de manœuvre appropriée.

La position consistant à ne pas mener certaines discussions au Parlement déplaît à *Graf*. Le Parlement, en tant que représentant de la société, se doit de connaître les préoccupations de cette dernière. *Graf* rejette l'hypothèse selon laquelle les lobbies exercent une influence excessive sur les décisions éthiques prises dans le cadre de la politique de santé. Elle argumente qu'en matière d'éthique, les convictions personnelles et la sensibilité morale individuelle sont déterminantes. Comme il n'existe pas d'opinion uniforme sur les questions éthiques au sein des groupes parlementaires, un simple schéma gauche-droite n'est pas applicable. Les positions sont plutôt façonnées par les valeurs personnelles, les expériences et les projets de vie. *Graf* salue donc expressément le fait que les questions éthiques soient également discutées en politique.

«Des marges de manœuvre qui s'appuient sur les bases constitutionnelles et les lois qui en découlent sont d'une importance capitale dans le domaine de la santé, afin que les directives médico-éthiques soient efficaces.»

Que se passerait-il si les directives ou l'ASSM n'existaient pas? Cette question est à présent également posée à *Hoff*, qui regretterait personnellement le travail intéressant réalisé au sein des comités, qui permettent de progresser, de trouver un consensus et d'évoluer constamment malgré des discussions parfois contrastées. Pour *Hoff*, la notion de «corridor» au sens de marge de manœuvre décisionnelle s'applique parfaitement aux directives de l'ASSM. Une interprétation trop rigide des directives ne correspondrait pas à l'esprit de la CCE. Elles devraient plutôt inciter à remettre en question les décisions de traitement, à les justifier et à les comparer à d'autres arguments. Pour *Hoff*, un élément constitutif du profil de la profession médicale est la volonté d'assumer des responsabilités, en particulier dans des situations de prise de décisions délicates sur le plan éthique. Cette capacité suppose toutefois une certaine marge de manœuvre, à l'intérieur de garde-fous. Si celle-ci est limitée de manière trop restrictive par des directives légales ou hiérarchiques, la responsabilité individuelle se réduit. Il ne reste alors que la possibilité de refuser, et dans le pire des cas, il n'est même plus possible de considérer l'action médicale sous l'angle de la responsabilité personnelle. La responsabilité liée aux professions médicales et aux autres métiers de la santé nécessite donc des «corridors». La CCE considère que sa tâche consiste à les définir et s'efforce d'une part de trouver un équilibre afin de garantir la flexibilité, et de fixer un cadre clair et fiable d'autre part.

«Des directives doivent inciter à remettre en question les décisions de traitement, à les justifier et à les comparer à d'autres arguments. Un élément constitutif du profil de la profession médicale est la volonté d'assumer des responsabilités, en particulier dans des situations de prise de décisions délicates sur le plan éthique. Cette capacité suppose toutefois une certaine marge de manœuvre.»

Gilli argumente que l'absence de garde-fous éthiques conduirait à une polarisation croissante dans des sociétés hautement individualisées. L'évolution des rôles du législateur et de la justice fait courir le risque que les intérêts des groupes dépendant des soins médicaux ne soient pas suffisamment pris en compte, ce qui accroîtrait le risque de tensions sociales. Pour *Gilli*, la mondialisation doit donc conduire à une intensification des réflexions sur l'éthique médicale. Les conférences médicales internationales témoignent de cette évolution. La recherche d'une base transculturelle pour l'éthique médicale gagne en importance; elle est solidement ancrée dans les professions de la santé.

À la question de savoir si elle retrouve aussi la culture du compromis répandue en Suisse dans le domaine de l'éthique médicale, *Gilli* répond qu'elle perçoit même une culture du consensus dans la socialisation médicale. En effet, l'exercice direct de la profession exige un degré élevé d'accord entre toutes les parties concernées. La réglementation légale et la perception de l'éthique professionnelle jouent un rôle décisif à cet égard. Dans les États non démocratiques, il existe en outre le risque que le métier de médecin soit sans cesse instrumentalisé, et que l'éthique professionnelle soit également tenue «d'armer» les parties prenantes à cet égard.

Des solutions viables grâce au débat

En ce qui concerne le processus législatif, souvent marqué par des intérêts majoritaires et minoritaires, et donc parfois inapproprié pour la clarification de questions éthiques, *Gächter* estime que l'indépendance relativement grande de l'éthique médicale par rapport aux processus politiques est un avantage. Chaque décision ne devant pas être légitimée démocratiquement dans tous les domaines par un large débat sociétal, il serait plutôt indiqué de mener un débat entre professionnels afin d'analyser des problèmes complexes, de développer des solutions viables et de proposer à la société des bases solides pour la prise de décision.

Gächter aborde les domaines dans lesquels le constituant et le législateur ont introduit des réglementations strictes: en matière de procréation médicalement assistée, des pratiques comme la maternité de substitution et le don d'embryons ont été interdites au niveau constitutionnel, et la fécondation in vitro n'est autorisée que pour les couples mariés. Les débats de société sur ces sujets se sont toutefois poursuivis, les opinions du public ont évolué et continuent de le faire. *Gächter* est convaincu que la poursuite du débat dans les milieux spécialisés conduira à un assouplissement des interdictions existantes. Un échange continu au sein des milieux spécialisés est indispensable pour éviter toute position extrême, quelle qu'en soit l'orientation. En parallèle, le monde politique doit fixer des conditions-cadres légales claires. Une évolution similaire a eu lieu en médecine de transplantation, passant de la solution du consentement explicite au consentement présumé. En quelques années, la conviction au sein du Parlement a évolué jusqu'à aboutir à la conclusion que la solution du consentement présumé était la bonne. Ce changement résulte d'un débat éthique intensifié et de la pression exercée par une initiative populaire. *Gächter* en conclut que les directives élaborées par l'ASSM contribuent de manière significative à la stabilisation du droit médical. Le devoir général de diligence dans le droit contractuel est certes un principe fondamental de l'action médicale, mais il a besoin d'être concrétisé. À ses yeux, l'ASSM s'acquitte de cette tâche de manière exemplaire et s'est révélée être une institution indispensable. Si elle n'existait pas, la création d'une institution comparable serait inévitable, même de nos jours.

«Chaque décision ne devant pas être légitimée démocratiquement dans tous les domaines par un large débat sociétal, il serait plutôt indiqué de mener un débat entre professionnels afin d'analyser des problèmes complexes, de développer des solutions viables et de proposer à la société des bases solides pour la prise de décision.»

La question des conséquences des changements de majorité sur les décisions politiques, parfois avec une dimension médico-éthique, est posée à *Graf*, qui souligne que le système politique suisse et le processus continu de négociation entre les intérêts empêchent les positions extrêmes. Les initiatives, les référendums, les consultations et les auditions conduisent à des compromis viables, qui sont ensuite expliqués de manière compréhensible à la population. *Graf* fait remarquer que pendant et après la pandémie de Covid-19, les initiatives ont mis l'accent de manière excessive sur la liberté individuelle. Pour la conseillère aux États, la population s'est toutefois montrée réceptive aux recommandations des expertes et des décideuses politiques. Elle s'est forgé un jugement éclairé et a rejeté les initiatives.

À ce moment du débat, il semble qu'un consensus règne sur les directives. *Hurst* fait remarquer que ce consensus existe à propos de leur structure, mais pas de leur contenu. Et revenant sur la situation à l'étranger abordée précédemment, elle rapporte que les collègues d'autres pays envient cette possibilité qui existe en Suisse de discuter de manière civilisée de sujets qu'ils et elles n'osent plus aborder dans leurs sociétés. *Hurst* ajoute que s'il devait tout de même y avoir des défauts de structure ou des problèmes de transgression, alors ce serait au droit et à la déontologie médicale d'entrer en scène. Quelques personnes ont fait l'objet d'enquêtes révélées au public. Les enquêtes peuvent avoir lieu sous l'angle juridique, déontologique, ou les deux. Du côté du droit, les positions défendues sont très claires. Du côté de la déontologie, elles peuvent varier, parce qu'elles sont en partie cantonales. *Hurst* ne peut se prononcer sur la perfection du système, mais souhaiterait que l'identification des transgressions et la manière de les régler soient mieux étudiées, parce que lorsque des problèmes surviennent, certaines informations qui devraient être connues de tout le monde ne le sont pas.

Gilli voit dans les nouveaux développements comme l'intelligence artificielle (IA) des domaines que la CCE devrait aborder de manière plus approfondie. Celle-ci a la capacité d'agir avec plus d'agilité que la législation et la politique; elle considère l'IA comme une opportunité pour le progrès médical et accompagne déjà le corps médical dans son application. La pénurie de ressources, qui se fait également sentir en médecine, est un autre domaine, tout comme les inégalités croissantes, y c. dans l'accès aux soins médicaux. Dans ces domaines, *Gilli* voit des tâches très exigeantes, tant au niveau de la société et du droit que de l'éthique médicale.

La question de la légitimation clarifiée par un avis de droit

Hoff informe que la critique à l'encontre de certaines directives de l'ASSM a suscité un processus de réflexion interne intense au cours des dernières années. En particulier dans le contexte de ses recommandations sur les thèmes des mesures de contrainte et de l'assistance au suicide, il a été reproché à la CCE d'outrepasser ses compétences en intervenant de manière inappropriée dans la liberté de décision de tiers. Pour *Hoff*, ces reproches ont renforcé la question de la légitimation de la CCE et l'ont mise au défi dans son travail.

Hoff souligne que même si le travail de la CCE et de ses sous-commissions est axé sur le consensus, les nombreuses perspectives de ses membres conduisent généralement à des discussions animées et à une diversité de points de vue. Les frontières entre les domaines de l'éthique médicale, de la légitimation et du contexte politique sont floues. Les réflexions éthiques s'inscrivent toujours

dans un ensemble complexe de facteurs. Même si la CCE n'est pas aussi exposée que le monde politique à la pression des groupes d'intérêts, l'expérience professionnelle de ses membres influence inévitablement l'évaluation éthique et il convient d'y réfléchir en permanence. Pour *Hoff*, le débat est un élément qui relie le travail de la CCE et les processus politiques. L'élaboration de directives est un processus de longue haleine, marqué par des discussions contrastées, la prise en compte de l'expertise de tiers et des déclarations issues des consultations publiques. L'objectif est de trouver une solution qui réponde à la fois aux exigences de l'éthique professionnelle et aux attentes du public, et donc des patients. *Hoff* y voit un parallèle avec le travail parlementaire, où des intérêts différents s'affrontent également et doivent être contrebalancés dans le cadre d'un échange ouvert.

Pour *Gächter* aussi, le débat approfondi sur la légitimation est une réaction aux discussions et critiques existantes à l'encontre de l'ASSM. L'avis de droit de la Prof. Franziska Sprecher fournit une contribution essentielle à la clarification des malentendus existants et assure une présentation transparente des bases juridiques de l'ASSM. Son analyse juridique détaillée des tâches et des compétences apporte de la clarté.

La discussion tourne autour de la question du financement des mesures visant à promouvoir les compétences éthiques. En se référant à l'adoption de l'initiative sur les soins infirmiers, *Graf* fait remarquer que la société attend des milieux politiques qu'ils améliorent à la fois la qualité de la formation et les conditions de travail. Compte tenu du rôle central des cantons dans la politique de santé, la mise en œuvre de mesures appropriées leur incombe en premier lieu, mais le financement soulève souvent des questions. Les institutions privées, les hôpitaux et autres établissements ont également une part de responsabilité dans la promotion des compétences éthiques de leurs collaboratrices et collaborateurs. *Graf* souligne l'importance d'investissements ciblés dans ce domaine. Les connaissances éthiques ne font pas seulement partie intégrante de la formation de base, mais nécessitent également un approfondissement permanent dans le cadre de la formation continue et du travail quotidien. Le personnel soignant étant confronté quotidiennement à des décisions éthiques complexes, il a besoin d'une base éthique solide.

«Les connaissances éthiques ne font pas seulement partie intégrante de la formation de base, mais nécessitent également un approfondissement permanent dans le cadre de la formation continue et du travail quotidien.»

Pour *Gilli*, il ne s'agit pas tant d'une question de moyens financiers disponibles pour la formation et le perfectionnement, mais plutôt d'une culture qui valorise l'action éthique de manière appropriée. La pratique actuelle montre que les «soft skills» comme l'éthique sont souvent reléguées au second plan derrière d'autres compétences professionnelles. Même si *Gilli* est favorable au développement de l'éthique clinique, elle plaide en même temps pour une évaluation soigneuse de l'allocation des ressources. Il existe selon elle un grand potentiel d'utilisation plus efficace des ressources existantes.

L'implication des patients: pas une fin en soi

Une question en provenance de l'auditoire s'intéresse à la manière d'améliorer l'implication des patients et du public dans l'élaboration des directives de l'ASSM. *Hurst* répond que le public a en premier lieu la possibilité de s'exprimer lors de la mise en consultation des directives, mais qu'il est peu fait usage de ce droit. Pour ce qui est de l'inclusion des patientes dans la rédaction en général des directives, il existe encore peu de textes comportant des recommandations. En revanche, le CIOMS (Council for International Organizations of Medical Sciences) a publié assez récemment une directive sur la participation des patientes à la recherche sur les médicaments. Il y aurait peut-être là matière à s'inspirer pour la rédaction des directives, un pas supplémentaire à faire dans ce sens, en effet. Une telle implication est souhaitée par beaucoup de personnes, mais elle exige dans tous les cas des connaissances spécifiques de la part des participantes.

Hoff indique que la participation des patients est un sujet de discussion fréquent au sein de la CCE et de ses sous-commissions. Ces dernières années, la CCE a commencé à intégrer systématiquement des représentants des patients ou des proches dans ses sous-commissions. Elle a également inscrit cette démarche dans son règlement. Bien que la nécessité d'une meilleure prise en compte des perspectives axées sur les patients soit incontestée et que l'ancienne préférence non critique pour les opinions paternalistes soit dépassée, la mise en œuvre pratique s'avère souvent plus difficile que prévu. *Hoff* illustre son propos en prenant l'exemple des travaux actuels de révision des directives «Mesures de contrainte en médecine». La CCE, ou plus précisément la sous-commission chargée de la révision, a réalisé que l'implication directe des patients concernés n'est pas sans risques. Un patient souffrant d'une maladie psychotique a décrit, dans le cadre

d'une séance d'une journée, son expérience d'une mesure de contrainte, et il est apparu très clairement lors de la séance à quel point cette nouvelle confrontation avec la problématique et ses souvenirs lui pesait.

«L'implication des patients ne doit pas avoir un caractère purement symbolique, mais conduire à une prise en compte substantielle de leurs perspectives et expériences.»

Hoff souligne que la voix des patients doit être représentée dans les sous-commissions, mais que plusieurs procédures d'implication devraient être développées en fonction du sujet. La simple présence de représentants des patients dans un groupe de travail ne suffit pas à garantir une représentation adéquate. Il convient également de s'assurer, d'une part, que les discussions se déroulent dans un cadre qui permette aux représentants des patients de s'exprimer et de s'investir, et d'autre part, qu'ils ne se retrouvent pas dans la situation de devoir parler en même temps au nom de toutes les positions des patients. *Graf* souligne la nécessité de considérer les risques de manière différenciée, car ils varient en fonction du groupe de patientes. Elle cite en exemple l'importance de la participation des personnes handicapées aux processus décisionnels, et en particulier des jeunes, car elles sont directement concernées par les effets à long terme. *Hoff* se rallie à ce point de vue et ajoute que l'implication des patients ne devrait pas avoir un caractère purement symbolique, mais conduire à une prise en compte substantielle de leurs perspectives et expériences. C'est en effet la seule façon de créer une plus-value pour le développement de mesures.

Une meilleure prise en compte des connaissances basées sur des preuves est également suggérée par le public comme possibilité d'amélioration des directives. *Hurst* répond que s'il s'agit d'evidence-based medicine, l'ajout d'un processus d'évaluation systématique des différentes questions médicales par des revues de littérature pourrait y répondre, mais que ce serait très chronophage, et l'élaboration de directives prendrait encore plus de temps qu'un processus législatif. Les directives tiennent déjà compte au mieux de la réalité, de l'état actuel des connaissances. Mieux intégrer les évidences conduirait à des révisions encore plus fréquentes. Les directives sur le diagnostic de la mort dans le contexte du don d'organes doivent par exemple souvent être révisées. Cela ne signifie nullement que poser ce diagnostic est quelque chose d'instable. Au contraire, le concept central reste inchangé, mais les connaissances dans le domaine augmentent. S'il s'agissait en revanche d'evidence-based ethics, de vérifier les effets sur le terrain d'un choix éthique par rapport à un autre, elle pense que cela paraît difficile à réaliser.

La documentation détaillée de la composition et des processus de travail de la CCE et de ses sous-commissions, telle qu'elle a vu le jour en 2023 avec la révision du règlement de la CCE, représente pour *Hoff* une avancée significative. Les processus d'assurance qualité établis à plusieurs niveaux et décrits avec précision dans le nouveau règlement, allant de l'élaboration par la sous-commission à la consultation publique en passant par les retours de la CCE, du Comité de direction et du Sénat, conduisent à des directives qui intègrent et discutent une multitude de positions, reflétant ainsi un consensus aussi large que possible. Dans le contexte de l'evidence-based medicine, *Hoff* soulève inévitablement la question d'une définition précise de l'«évidence» lorsqu'il s'agit de prendre des décisions éthiques. Les considérations éthiques échappent toutefois à une pure quantification. Le règlement de la CCE a pour objectif déclaré de garantir une approche méthodologique solide pour aborder systématiquement les problèmes éthiques.

À la question posée par le public sur la nécessité de légiférer davantage sur l'assistance au suicide, *Gächter* répond par la négative. Les tentatives précédentes pour créer une réglementation légale ont échoué par manque de volonté politique. On a fait confiance aux directives de l'ASSM pour offrir une sécurité suffisante, ce qu'elles ont fait jusqu'à présent, mais la polarisation de la société et les nouveaux développements exigent désormais une base légale plus claire. Celle-ci ne soulagerait pas seulement l'ASSM, mais structurerait également le débat éthique. Les directives actuelles de l'ASSM ont été élaborées avec soin, mais au vu de l'intensité du débat public et de l'évolution des pratiques des nouvelles organisations d'assistance au décès, une clarification légale de questions particulières, p. ex. sur les conditions de remise du pentobarbital de sodium (NaP), semble inéluctable, car la pratique, y c. celle du Tribunal fédéral, s'est entre-temps éloignée du texte de la loi, créant ainsi une incertitude supplémentaire.

Conclusion

Dans sa conclusion, *Hubert Steinke* souligne, dans une perspective historique, la remarquable constance du principe de consensus dans l'évolution des directives. Malgré les changements survenus au fil du temps, notamment dans la composition des commissions, la recherche d'un large consensus a toujours été évidente. Cette culture du consensus, qui peut être considérée comme l'«ADN éthique suisse», a contribué, avec les directives, à la mise en place de la «machine à faciliter ou à libéraliser» déjà évoquée aujourd'hui, et a permis aux professionnels de la santé d'assumer leurs responsabilités dans le cadre de leur éthique professionnelle, contribuant ainsi à une amélioration des soins aux patients.

En amont du symposium, *Paul Hoff*, avait émis quelques réserves quant au lien entre des aspects historiques et actuels. De son point de vue, ces réserves ont toutefois pu être levées: le haut degré de consensus sur des questions fondamentales est encourageant, mais il convient de poursuivre les discussions et de traduire les connaissances acquises en mesures concrètes. Le symposium ne représente donc pas un aboutissement, mais la poursuite d'une réflexion continue sur les directives médico-éthiques et les travaux de l'ASSM.

Liste des oratrices et orateurs

Prof. Henri Bounameaux

Président de l'Académie Suisse des Sciences Médicales ASSM (2020-2024)

Dr Izel Demirbas

Institut d'histoire de la médecine, Université de Berne

Prof. Thomas Gächter

Chaire de droit constitutionnel, de droit administratif et de droit des assurances sociales, Université de Zurich

Prof. Petra Gehring

Institut de philosophie, Université technique, Darmstadt

Dr Yvonne Gilli

Présidente de la FMH

Maya Graf

Conseillère aux États pour le canton de Bâle Campagne

Prof. Paul Hoff

Président de la Commission Centrale d'Éthique (CCE) de l'ASSM

Prof. Samia Hurst

Directrice Institut Éthique Histoire Humanités, Université de Genève

Dr Georges Klein

Service d'Expertises Psychiatriques, Institut Central des Hôpitaux, Hôpital du Valais

Prof. Rouven Porz

Responsable de l'éthique médicale, Direction de la médecine, Hôpital de l'Île, Berne

Marina Rickenbacher, MLaw

Centre du droit de la santé et management de la santé, Université de Berne

Prof. Franziska Sprecher

Directrice du Centre du droit de la santé et management de la santé, Université de Berne

Prof. Hubert Steinke

Directeur de l'Institut d'histoire de la médecine, Université de Berne

Dr Jean-Daniel Strub

Co-founder ethix – Lab for Innovation Ethics

Dr Magaly Tornay

Institut d'histoire de la médecine, Université de Berne

Dr Grégory Yersin

Service d'Expertises Psychiatriques, Institut Central des Hôpitaux, Hôpital du Valais

Prof. Markus Zimmermann

Professeur titulaire d'éthique sociale chrétienne au Département de théologie morale et d'éthique, Université de Fribourg

